

QUELQUES LETTRES D'EUGÉNIE DROZ ET D'ARTHUR PIAGET 1920-1949

«...Ne me grondez pas. Ne prenez pas votre petit ton tranchant et coupant qui me trépane...» A. P.

Quand Eugénie Zahn (1893-1976) – qui portait encore le nom de son père¹ – s'est immatriculée à l'Université de Neuchâtel, Arthur Piaget (1865-1952) y enseignait depuis vingt ans, il était archiviste d'Etat, secrétaire de la rédaction du Musée neuchâtelois, membre du bureau de la Société des Anciens Textes Français, et auteur ou coauteur d'une septantaine de publications savantes. Il avait cinquante ans, il était marié et père de quelques enfants dont un garçon prometteur, Jean Piaget.

Eugénie avait vingt-deux ans et n'arrivait pas les mains vides. Elle disposait d'un brevet d'enseignement frœbelien du français, qu'elle venait de dispenser deux ans à l'établissement des frères moraves de Godnów, à Kruszyn en Silésie alors allemande, et d'un diplôme pour l'enseignement de l'allemand.

A la Faculté de Neuchâtel, Piaget lui a communiqué son intérêt pour l'histoire littéraire du XV^e siècle et, sa licence obtenue en 1916, elle est partie poursuivre ses études à Paris, à l'Ecole pratique des Hautes Etudes chez Jeanroy, Lefranc, Doutrepoint, Prinnet... Elle en est sortie diplômée en 1923 et, l'année suivante, elle fondait sa librairie.

Il y avait plus d'amitié entre Piaget et Eugénie Droz que de réelle collaboration scientifique qui a commencé et s'est terminée en 1925 : par leur publication de Pierre de Nesson et ses œuvres et par celle de la seconde partie du Jardin de plaisance et fleur de rhétorique² dont il va être abondamment question dans leurs lettres de 1920 à 1926. Eugénie Droz n'a jamais publié

¹ Au divorce de ses parents, en 1916, elle prendra le nom de sa mère, née Droz.

Ce fut la légende. Le père de Laure Eugénie, l'éditeur Frédéric Zahn, mourut d'une crise d'asthme à Berne, le 18 avril 1919, et La Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel, en date du 13 août 1919, publia l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 août qui autorisait les quatre enfants, dont le petit frère Alfred, né en 1901, dont on ne sait encore rien, à porter désormais le patronyme de leur mère, Laure Amélie Droz. Laure Eugénie choisit comme prénom usuel Eugénie. Les parents d'Eugénie Droz vivaient séparés, sans être, semble-t-il, divorcés (note complémentaire de Max Engammaré).

² Et un article en 1932 (voir la lettre du 25 novembre 1931).

dans le Musée neuchâtelois, ni Piaget dans la B. H. R. ; mais son édition des Sommaire et briefve declaration de Farel est parue en 1935 « chez Droz », tout comme celle de La belle dame sans mercy et des poésies lyriques d'Alain Chartier, volume inaugural des Textes littéraires français en 1945.

Dès lors on va plutôt les voir chacun consulter l'autre sur ses propres travaux, mais non moins prendre des nouvelles, en donner, s'entretenir des proches, de commerce, de déménagements, d'enfants, de chiens, de tabac, de bière, de poissons, de baignoire, sans qu'on n'en puisse tirer de substantielle matière à biographies car dès les premières lignes hélas, et tout au long de cette correspondance qui s'étale sur près de trente ans, on constate combien elle est lacunaire : ce ne sont que treize lettres d'Eugénie Droz et vingt-huit lettres d'Arthur Piaget. S'il en subsiste d'autres, souhaitons que cette première et modeste publication les fasse resurgir³.

J.-C. Curtet

Sources :

Bibliothèque de Genève, Papiers Eugénie Droz, non catalogués (B.Ge.)

The Warburg Institute, London, The Droz Library (W.I.L.)

Archives de l'Etat de Neuchâtel, Correspondance entre Eugénie Droz et Arthur Piaget entre 1926 et 1928, Piaget Arthur-26 (A.E.N.)

Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, Fonds Arthur Piaget, M^e 2103.2^h (B.P.U.N.).

³ Je remercie sincèrement Max Engammare qui a accompagné ce projet depuis 2013, lisant avec soin les différentes éditions des lettres et qui, surtout, a retrouvé à l'Institut Warburg de Londres, en janvier 2018, les lettres d'Eugénie Droz et d'Arthur Piaget qui étaient égarées, les a photographiées et m'en a fourni trente-neuf scans, ce qui m'a permis d'achever cette édition.

Eugénie Droz à Arthur Piaget¹

Ce mercredi soir 16 juin 1920

Mon cher Maître,

Je viens de rentrer, il est dix heures et j'ai dîné chez Polain². Je trouve votre carte. Vous n'avez guère envie de répondre à ma longue épître, ça se conçoit, vos travaux vous absorbent tout entier. Mais j'aimerais avoir *très rapidement* un ou deux renseignements pour le *Jardin de Plaisance*³. Vous en serez quitte pour regarder vos fiches et m'écrire une nouvelle carte.

Voici. Connaissez-vous le poème du fol. CCXXIX inc.⁴ *Au temps ou Phebus a le cours*, et le suivant CCXXXI v^o inc. *Ô mort détestable et acreuse*? Je ne connais pas davantage une espèce de débat du corps et du cœur intercalé fol. CCXLIV v^o entre *L'oultré d'amour* et le *Testament de l'amant trepassé de deuil*.

Cependant tous ces vers me semblent connus, ce sont peut-être des poèmes que l'on a rognés ou bien je suis en proie à l'impression de déjà vu.

Vous le voyez je suis au bout de [...]⁵ pièces; le m^s de Valenciennes⁶ arrivera demain probablement, de sorte que je terminerai Taillevent. En octobre je me mettrai aux rondeaux et ballades après avoir dépouillé vos fiches cet été.

Je vois toujours Jean⁷ qui est je crois sans nouvelles de vous car il m'en a demandé ce matin et nous nous sommes consolés mutuellement dans notre abandon. Avez-vous fait des projets pour cet été?

¹ B.P.U.N.

² Marie Louis Polain (1866-1933), bibliographe. A sa mort, Eugénie Droz rachètera les quelque cinquante mille documents à la base de son *Catalogues des livres imprimés au quinzième siècle des bibliothèques de Belgique* et de sa contribution au *Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de France* de Marie Pellechet.

³ Arthur Piaget a réédité le *Jardin de plaisance et fleur de rhétorique* à la Société des Anciens Textes Français en 1910 déjà, mais il ne lui faut pas moins que l'assistance d'Eugénie Droz pour donner enfin forme au volume d'introduction et de notes.

⁴ Incipit.

⁵ Un mot illisible.

⁶ Le manuscrit 776 de la Bibliothèque de Valenciennes. Voir l'édition du *Jardin de Plaisance*, vol. II, p. 94, art. 6.

⁷ Jean Piaget (1896-1980), fils d'Arthur, a quitté Neuchâtel à l'automne précédent pour Paris où il étudie à la Sorbonne la psychologie pathologique, la logique et la philosophie des sciences.

Merci de m'avoir détournée de Jean Picart, je me consolerais en faisant un compte rendu pour la *Romania*⁸. J'ai encore reçu une carte de Lecoultre⁹, je vais me venger en lui copiant un passage scandaleux sur Mathurin Cordier, ne le lui dites pas pour que sa joie soit complète.

Mon cher Maître, je m'incline respectueusement devant vous et je vais me coucher, merci d'avance pour le renseignement et croyez-moi votre bien dévouée

Eugénie Droz

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁰

ARCHIVES DE L'ÉTAT

Neuchâtel, le 1^{er} août 1921

Chère Mademoiselle,

En mettant en ordre un paquet de vieilles lettres, j'en ai trouvé deux d'Emile Picot¹¹, qui vous intéresseront sur les origines de la publication du *Jardin de Plaisance*. Cela date de février 1909.

Je joins, en outre, un billet de Rousselot sur la « petite machine sur la S^{te} Vierge »¹², et une lettre de Vaganay¹³ qui donne quelques renseignements sur l'*Office de la Vierge*.

⁸ Eugénie Droz publiera tout de même *La correspondance poétique du rhétoricien Jehan Picart, bailli d'Etelan* dans la *Revue du seizième siècle* de 1921. Rien, par contre, dans *Romania*.

⁹ Jules Le Coultre (1849-1925), professeur de langue et littérature latines à la Faculté des Lettres de Neuchâtel. Il est aussi biographe de Mathurin Cordier et membre zélé de la Ligue contre la littérature immorale.

¹⁰ B.Ge.

¹¹ Emile Picot (1844-1918), bibliographe, collaborateur d'Arthur Piaget notamment pour *Une supercherie d'Antoine Vérard* dans *Romania* n° 22 (1893) et l'édition des *Œuvres poétiques* de Guillaume Alexis à la Société des Anciens Textes Français de 1896 à 1908 ; Arthur Piaget a ouvert en 1913 les *Mélanges offerts à M. Emile Picot* par *La complainte du prisonnier d'amours* (1913). Les deux lettres en question n'ont pas été retrouvées, mais dans l'introduction au *Jardin de plaisance*, Arthur Piaget rappellera que « M. Emile Picot s'est intéressé d'une façon toute particulière et qu'il a eu l'obligeance de surveiller la bonne facture des clichés du fac-similé. Nous comptons sur ses conseils toujours précieux et sur sa science bibliographique incomparable ».

¹² L'abbé Jean-Pierre Rousselot (1846-1924), phonéticien et dialectologue. « Paris, le 25 déc. 1904. Mon cher ami, J'ai fait une petite machine sur la S^{te} Vierge. Mais on me demande de l'imprimer. Je ne puis le faire sans y ajouter des notes. J'ai encore recours à vous. Je puis utiliser les indications nouvelles que vous voudrez bien me fournir pourvu que vous soyez assez aimable pour ne pas me les faire attendre. Mes hommages à Madame Piaget. Un bon souvenir à vos aimables enfants. A vous mes meilleures amitiés. Rousselot. » *La Vierge Marie dans la poésie française* a paru en 1904 dans la *Revue de l'Institut catholique de Paris*.

¹³ Hugues Vaganay (1870-1936), ancien bibliothécaire aux Facultés catholiques de Lyon, bibliographe à la Librairie Vitte. Sa lettre n'a pas été retrouvée.

J'ai reçu l'avis de la fête du cinquantenaire de l'Ecole des H. E., le 1^{er} déc. 1921¹⁴. Si je suis encore vivant, j'irai.

Votre tout dév^é

A. Piaget

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁵

ARCHIVES DE L'ÉTAT
NEUCHÂTEL

Neuchâtel, le 1^{er} avril 1922

Mon cher collègue,

Il faut pourtant puisque nous sommes collabos et en outre de vieux amis que je vous donne signe de vie. Merci de votre envoi recommandé. Soyez tranquille : rien ne sera perdu. J'ai depuis peu dans mon bureau des Archives un petit meuble classeur où je loge tout ce qui est littérature XV^e s. Je me suis remis pendant quelques jours au travail. J'ai reçu le m^s de Grenoble¹⁶ et j'ai copié la *B. d. s. m.*, dont je prépare l'édition¹⁷. Si j'étais près de vous et non pas à N^{el}, je crois que je serais dévoré d'un zèle remarquable. A N^{el}, c'est difficile. Je fais ce qu'il m'est possible de faire, c'est à dire peu de chose. J'espérais venir à Pâques à Paris et assister à la séance des A. T.¹⁸, mais la maison de ma belle-mère¹⁹ est comble et je remets ma visite en juin. D'ici là, je continuerai à ruminer, pour être prêt cet été à rédiger définitivement le *J. de Pl.*

Je crois décidément que l'Infortuné est bien Regnault Le Queux²⁰. *Le Jardin* a été mis au point et publié en 1501 ou peu après. Mais Regnault avait écrit son traité de seconde rhétorique vers 1472. Voyez la ball. *Un prince aiant...*, fol. II v^o, qui se rapporte à Louis XI et à l'institution de l'*Ave Maria*. Si ce traité avait été écrit au commencement du XVI^e s. l'Infortuné aurait, j'imagine,

¹⁴ L'Ecole pratique des hautes Etudes a été fondée le 31 juillet 1868 mais, rappellera Louis Havet à l'ouverture de cette tardive célébration, le jour de son cinquantième anniversaire « il y avait des combats au nord-est de Fère-en-Tardenois... ». Eugénie Droz et Arthur Piaget seront tous deux de la fête, l'une comme diplômée de l'Ecole et l'autre, « encore vivant », pour représenter l'Université de Neuchâtel; ils signeront également l'adresse de quatre-vingt-douze anciens élèves suisses de la Section des Sciences historiques et philologiques.

¹⁵ B.Ge.

¹⁶ Le manuscrit 874 de la Bibliothèque de Grenoble, recueil d'œuvres poétiques d'Alain Chartier (voir l'édition du *Jardin de Plaisance*, vol. II, p. 271, art. 621).

¹⁷ *La Belle Dame sans merci* d'Alain Chartier. Voir plus bas les lettres de 1944.

¹⁸ L'assemblée générale de la Société des Anciens Textes Français, le 7 avril à l'Ecole des Chartes.

¹⁹ Anna J. Jackson-Viallet (1844-1930), dont la famille possède à Paris, rue des Archives, la maison où s'adosse alors la fontaine des Haudriettes.

²⁰ Voir l'édition du *Jardin de Plaisance*, vol. II, p. 36-40.

cité d'autres autorités que Chartier, Christine, Pierre de Hurion et Vaillant. La *Doléance de Mégère*²¹ date aussi de 1469 ou 1470. Quant au *Donnet*²², 3 m^{ss} l'attribuent à Molinet. Mais, pour moi, cette attribution est fautive. Ce factum date de 1491 ou 1492. A ce moment-là, Molinet, poète officiel bourguignon, n'aurait pas écrit et dédié au roi de France un traité de grammaire. L'auteur fait parler un vieux, qui sans doute n'est autre que lui-même : misérable « par faute de chevence », réduit à une « vieillesse chagrine », perclus de rhumatismes et n'ayant d'autre consolation que la bouteille. Il écrit ce *Donnet* pour attirer l'attention du roi sur sa pauvre personne et obtenir quelque secours. Je ne serais pas étonné que ce *Donnet*, comme la *Doléance de Mégère*, et le *Traité de 2^{de} rhétorique*, fût de Regnault Le Queux lui-même. Chargé par Vérard de compiler le *J. de Pl.* il a placé en tête de la compilation ses propres œuvres. C'est humain. La modestie n'était pas le fort des poètes du m. âge. Le Queux se sera attribué à lui-même la bonne place dans le *Jardin*.

Les auteurs ont parfois des expressions qu'ils affectionnent et qu'ils servent à toute sauce. Dans la *Doléance de Mégère*, vous aurez peut-être remarqué un mot, dont Godefroy n'a pas d'exemple du XV^e s. C'est le mot : magne, magnatz. Voyez

fol. 16 (aux grans magnatz de l'isle de Lutesse)

fol. 18 (Des sotz magnes)

fol. 20 (Des divers offices des maignes... Du premier maigne)

Dans le petit poème sur Albumazar, on retrouve au v. 13, la même expression. Dans le *Donnet*, il n'y a pas magne mais magnalité (fol. 23)

Voulez-vous appliquer votre œil à ce petit problème, et voir si vous êtes d'accord. A défaut de documents positifs, on est bien amené à faire des suppositions, avec force *peut-être, il nous semble, on pourrait croire*, etc.

Quant à Jourdain²³, voici comment je comprends l'allusion :

Prince notez. – Quoy ? – Ce présent libelle. – De qui ? de quoy ? – De Jourdain...

Le *de qui ?* ne signifie pas, comme on l'a toujours interprété : *composé par qui ?*, mais bien : *relatif à qui ou au sujet de qui et de quoi*. C'est à dire : Notez ce libelle concernant Jourdain et ses rimes déplorables. Jourdain ne serait autre que le boute-chouque²⁴ ressuscité. Pourrait-on retrouver quelque part dans le nord de la France un rimeur nommé Jourdain qui pratiquait la rime pauvre ? C'est assez peu probable.

Mon interprétation me paraît résoudre la difficulté de manière plus simple que la vôtre : vous supposez que Jourdain est quelque licencié ès lois, ami de Le Queux, qui aurait composé la ballade. Mais jusqu'à preuve du contraire, il

²¹ *Ibid.*, p. 184, art. 308.

²² *Le Donnet baillé au feu roy Charles huitiesme de ce nom (ibid.)*, p. 87, art. 4).

²³ *Ibid.*, p. 37.

²⁴ Mauvais rimeur.

ne semble pas que l'Infortuné ait introduit dans son *Traité de Rhétorique* des vers qu'il n'aurait pas composés lui-même.

Dans le *Traité de Rhétorique* il y a 2 fois le mot *palmode* (faute d'impression pour *palinode*) fol. 3 v^o et 7, et une fois au titre du fol. 9 v^o, *palmodie* (pour *palinodie*). Langlois (*Recueil d'art. de rhét.*²⁵, p. LXXVI) a lu, dans une édition postérieure du *Jardin: psalmodie*. Voir la Table des noms, p. 457. Dans le *Traité* de Molinet, p. 233, Langlois lit: *Taille palernoise*. Qu'est-ce que Palerne viendrait faire là? Il faut lire, probab^t *taille palinodoise*, ou qch. de semblable. Langlois aurait-il mal lu? A tout hasard, il faudrait se reporter aux deux m^{ss} de Molinet, fr. 2159 et 2375.

Vous allez croire que je suis maboule. J'ai peine à croire que cet *Art de rhétorique*, attribué à Molinet, clairement écrit et simplement, soit de cet affreux pédant. Dans tous les cas, l'explication que donne Langlois du personnage Henri de Croy me paraît une pure sottise. Voyez-vous [...] ²⁶

*Eugénie Droz à Arthur Piaget*²⁷

9 quai des Bergues

ce mercredi 26 avril [1922]

Mon cher Maître,

Je suis ici depuis quatre jours et j'ai apporté votre dernière lettre pour y répondre. Ce ne sera qu'un tout petit mot car je compte venir à Neuchâtel le 2 ou 3 mai, c'est-à-dire dans quelques jours. Dites-moi si je ne vous dérange pas trop. Du reste je n'y resterai pas longtemps car j'irai à Bâle et de là à S^t-Gall où il y a toute une collection de chansonniers français que j'aimerais voir.

Votre explication de Jourdain me plaît et me semble tenir. Quant à Molinet, Henri de Croy et leur art poétique je ne sais pas très bien. La lecture de Langlois est exacte, enfin nous reparlerons bientôt de tout cela. Je crois que je serai à Neuch. le 2 mai, je viendrai au château²⁸ dans la matinée et espère vous y trouver. J'ai vu Jean samedi soir, il a l'air plus psychologue encore²⁹.

Votre bien dévouée

Eug. Droz

²⁵ *Recueil d'arts de seconde rhétorique* publié par Ernest Langlois (1857-1924), médiéviste.

²⁶ La suite manque.

²⁷ B.P.U.N.

²⁸ Le château de Neuchâtel abrite les Archives de l'Etat et divers services administratifs.

²⁹ Jean Piaget est établi à Genève depuis l'année précédente. Il est chef de travaux à l'Institut Jean-Jacques Rousseau, où l'a appelé Edouard Claparède, et enseigne la psychologie de l'enfant à la Faculté des sciences.

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*³⁰

Neuchâtel, le 6 mai [1924 ?]³¹

Toute Belle,

Je pense que vous rugissez telle une panthère en colère. Vous attendez chaque matin que le facteur vous remette un gros pli de Neuchâtel, et rien ne vient. Silence total.

Oui, je suis très coupable. A peine à la frontière de France et de Suisse, j'aurais dû vous envoyer un télégramme de gratitude et d'admiration. A peine assis dans mon fauteuil des Archives, j'aurais dû saisir ma plume et déverser sur du papier blanc le trop plein de mon âme.

Hélas, la réalité laide m'attendait et m'a rendu muet. Ne me grondez pas. Ne prenez pas votre petit ton tranchant et coupant qui me trépane.

Or donc, pour vous calmer, je vous envoie les n^{os} 621, 622, 623, 624³². La suite suivra.

Ne manquez pas de me donner vos réflexions pour la conclusion. Je persiste à croire que vous devez m'envoyer tout le manuscrit pour révision finale. J'ai plusieurs modifications à apporter à votre texte, et plusieurs additions.

Avez-vous noté que dans le *Mystère de saint Quentin* on relève les premiers vers des chansons suivantes :

n^o 12 *Pour prison ne pour maladie* p. 133

n^o 274 *Le serviteur hault guerdonné* p. 133

n^o 96 *Terriblement suis fortunée* p. 133

n^o 18 *Mon seul plaisir, ma douce joye* p. 134

n^o 128 *Mon bien imparfait* p. 134

n^o 347 *Puis que je vis le regard précieux* p. 134

Le *Mystère de saint Quentin* ayant été représenté à Abbeville en 1451 ces 6 chansons seraient antérieures à cette date³³. Vous n'y voyez pas d'inconvénient ?

Je n'ai pas encore vu Berthoud ni Wolfrath³⁴ pour leur payer l'abonnement à la Soc. d'Hist et l'envoi du *Musée*. Mille pardons.

Quand partez-vous pour Lille ?³⁵ Et quand remettez-vous votre manuscrit à l'imprimeur ? En attendant, ne pourriez-vous lui envoyer 2 ou 3 pages et qu'il nous soumette un ou 2 spécimens.

Votre, toujours votre

A. P.

³⁰ B.Ge.

³¹ Ecrite au dos de papier à en-tête du *Comité neuchâtelois du Centenaire d'A.-L. Bréguet 1823-1923 - Neuchâtel (Suisse)*. Il a été célébré en septembre 1923.

³² Du *Jardin de Plaisance*, vol. II, p. 271-279.

³³ Voir *ibid.* p. 48, n.

³⁴ Le juge Edmond Berthoud (1870-1934), trésorier de la Société d'Histoire de Neuchâtel et du *Musée neuchâtelois*, dont Henry Wolfrath (1863-1943) est l'imprimeur.

³⁵ Peut-être pour consulter le M^e fr. 402 de la Bibliothèque, recueil de rondeaux auquel se réfère le *Jardin de Plaisance* (p. 138, art. 109, et p. 234, art. 516).

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*³⁶

ARCHIVES DE L'ÉTAT

Neuchâtel, 28 juin [1924 ?]

Cher collègue,

Bien reçu votre lettre et le volume Langlois³⁷. Quand retournez-vous à Paris ? En juillet ou seulement en octobre ? J'ai pris quelques notules et je suis prêt à vous retourner l'opuscule. Mais au fait, votre catalogue des m^{ss} de Berne ne vous attise-t-il pas et ne passerez-vous pas à Neuchâtel ? Je mangerais volontiers un poisson³⁸ en votre docte et charmante compagnie.

Faral³⁹ vous a posé, dites-vous, « toutes sortes de questions précises ». Il est bien indiscret. J'ai hâte, comme vous, de terminer l'introduction du *Jardin*. J'espérais y travailler en juin à Paris. Mille choses sont venues à la traverse. C'est renvoyé à la fin de l'année.

Je relis votre missive et je vois que vous déménagerez en juillet⁴⁰. Que ne suis-je à Paris pour vous prêter main forte ! Deux ou trois mauvais jours à passer. Mais ensuite quelles délices ! Une baignoire pour vous mignonner chaque matin ! Je me réjouis fort de vous voir dans votre nouvelle installation.

Je suis tirillé de tous côtés. Président de la Soc. d'Histoire, *id.* de la Commission des Patois, *id.* de la Commission du Gymnase, *id.* —. Les journées se passent je ne sais comment. Il n'y a vraiment que Paris pour s'isoler et travailler.

Désolé que le *J. de Pl.* vous « dégoûte » : il commence à m'intéresser.

Bien à vous

Arthur Piaget

³⁶ B.Ge.

³⁷ Probablement le *Recueil d'Arts de seconde rhétorique*, voir plus haut sa lettre du 1^{er} avril 1922.

³⁸ Un poisson en patois.

³⁹ Edmond Faral (1882-1958), médiéviste, spécialiste de la poésie des XII^e et XIII^e siècles. Il publiera chez Eugénie Droz en 1934 une reproduction phototypique du manuscrit français 19152 de la Bibliothèque nationale.

⁴⁰ Eugénie Droz s'installe au 13 de l'avenue Félix-Faure après avoir habité, depuis son arrivée à Paris en 1916, au 76 de la rue d'Assas puis au 12 de la rue du Parc-Royal.

Arthur Piaget à Eugénie Droz⁴¹

ARCHIVES DE L'ÉTAT
NEUCHÂTEL

22 mars 1926

Cher collègue,

Voilà bien trois mois que nous gardons le silence, vous et moi. Vos grands travaux ne vous laissent pas le temps sans doute de penser au vieux prof. Quant à celui-ci, il attendait jour après jour le *Jardin de Plaisance* paru en décembre. Ne voudriez-vous pas m'en faire envoyer un exemplaire ?

Comment allez-vous ? Que faites-vous ? Que projetez-vous ? Je serais bien heureux de vous voir et de vous entendre. Je deviens terriblement vieux et les voyages ne sont plus mon affaire. Je me déciderai bien cependant à venir à Paris un de ces quatre matins. J'aurais bien des choses à vous dire, mais elles peuvent attendre.

Il fait un froid de chien et j'ai les doigts gelés. De là, l'écriture un peu chevrotante de cette lettre. Mille excuses. En attendant de vous lire, amitiés et meilleurs vœux

A. Piaget

Arthur Piaget à Eugénie Droz⁴²

Vendredi 2 avril [1926]

Chère amie,

Bien reçu le *Jardin*, dont merci. C'est un beau livre dont je vous félicite. Il renferme des tas de choses nouvelles et rendra de grands services.

Je n'ai pas encore fait le compte rendu des *Remèdes*⁴³ dans la *Romania*, parce qu'à Porrentruy on me traîne sur le long banc⁴⁴. On me fait espérer l'envoi du m^s de M^{gr} Folletête⁴⁵ et rien ne vient. Il faudra bien que je m'en passe.

Jean est dans quelque petit trou pas cher du Midi. Je ne sais quand il rentrera.

⁴¹ B.Ge.

⁴² B.Ge.

⁴³ Si Piaget fait un compte rendu de l'édition par Arnold C. Klebs et Eugénie Droz des *Remèdes contre la peste : fac-similés, notes et liste bibliographique des incunables sur la peste* parus l'année précédente, ce ne sera pas pour *Romania* où on n'en trouve guère que l'annonce par Edouard Champion.

⁴⁴ Expression allemande : « auf die lange Bank schieben », faire traîner en longueur.

⁴⁵ Eugène Folletête (1871-1956), curé de Porrentruy, chanoine de la cathédrale de Soleure et historien.

Ma femme⁴⁶ est à Paris et revient mercredi.
 Et vous-même passerez-vous par Neuchâtel ? Irons-nous manger une queue
 de poisson à Auvernier ou à Saint-Blaise ?
 Croyez-moi, cher collègue, votre bien dév⁶

Arthur Piaget

Mes respects à Madame votre mère⁴⁷.

*Eugénie Droz à Arthur Piaget*⁴⁸

E. DROZ
 13, AVENUE FÉLIX-FAURE
 PARIS (XV^e)

Monsieur A. Piaget
 31 Poudrières
 Neuchâtel
 Suisse

ce 4.10. 26

Cher Maître,

Vous m'abandonnez et ne m'écrivez plus. Heureusement que j'ai
 M^{lle} Burger⁴⁹ pour me parler un peu de vous. La Bibliothèque de la Ville est
 aussi muette, ne commande rien et ne paie pas ses factures. Le *Petit Jean de
 Saintré* de Pierre Champion est en souscription⁵⁰. L'édition ordinaire coûte
 180 fr^s. La voulez-vous ? Elle paraîtra le 15 novembre, et puis-je vous envoyer
 d'autres volumes avec ? Ce M. de Lavallaz⁵¹ n'a pas daigné me répondre. Vous

⁴⁶ Rebecca Piaget-Jackson (1872-1942). «Ma mère était très intelligente, énergique, et quant au fond, d'une réelle bonté, se souviendra Jean Piaget dans son *Autobiographie*; mais son tempérament plutôt névrotique rendit notre vie de famille assez difficile.» (*Cahier Vilfredo Pareto* 14 (1976)).

⁴⁷ Laure A. Droz (1866-1938), éditrice. Depuis la mort du père de ses enfants, elle préside le conseil de la société d'édition qu'il avait fondée, devenue la Société anonyme Librairie-Edition ou L.E.S.A.

⁴⁸ A.E.N.

⁴⁹ Sylvie Burger (1902-1986), fraîchement licenciée en lettres de l'Université de Neuchâtel. Son frère, André Burger (1896-1985) a épousé Marthe Piaget (1903-1985), fille d'Arthur, et tous trois partagent le même toit à la rue des Peupliers et les bancs de l'E.P.H.E.

⁵⁰ *Le Petit Jean de Saintré* d'Antoine de La Sale, publié aux éditions du Trianon par Pierre Champion (1880-1942), historien, et Fernand Desonay.

⁵¹ Peut-être Léon de Lavallaz (1865-1939), philologue dont Eugénie Droz rééditera la thèse, *Essai sur le patois d'Hérémece (Valais-Suisse): phonologie, morphologie, syntaxe, textes et glossaire*, en 1935.

seriez gentil en lui écrivant. J'oubliais de vous féliciter pour le nouveau petit-fils⁵². Mon souvenir à Zizi⁵³.

Votre dévouée

Eug. Droz

Avez-v^s reçu Maturin⁵⁴ ?

*Eugénie Droz à Arthur Piaget*⁵⁵

DOCUMENTS ARTISTIQUES

DU XV^e SIÈCLE

E. DROZ

13, AVENUE FÉLIX-FAURE

PARIS (XV^e)

ce 22.11.26

Mon cher Maître,

Il y a bien longtemps que j'attends en vain un mot de vous. Voudriez-vous me rendre un service : ci-inclus 50 fr^s avec lesquels vous paierez mes diverses cotisations et abonnement au *Musée neuchâtelois* et surtout une petite dette que j'ai envers M. Montandon⁵⁶. Il a eu la bonté de photographier pour moi une marque lyonnaise, mais ne m'a jamais envoyé sa facture. Or, par André Bovet⁵⁷, il m'en réclame le montant.

Veillez croire, cher Maître, à mes sentiments dévoués.

Eug. Droz

⁵² Michel Burger (1926-2016), futur historien, fils d'André et Marthe Burger-Piaget, est né à Paris le 25 septembre.

⁵³ Peut-être sa fille Henriette Piaget (1914-2004) dite « Schatzi ».

⁵⁴ Sans doute *Maturin Cordier et les origines de la pédagogie protestante dans les pays de langue française* de Jules Le Coultre, qui vient de paraître à l'Université de Neuchâtel avec une préface d'Arthur Piaget.

⁵⁵ A.E.N.

⁵⁶ Léon Montandon (1884-1971), futur archiviste cantonal de Neuchâtel ; il est photographeur de formation.

⁵⁷ André Bovet (1890-1950), directeur de la Bibliothèque de Neuchâtel.

*Eugénie Droz à Arthur Piaget*⁵⁸

DOCUMENTS ARTISTIQUES

DU XV^e SIÈCLE

E. DROZ

13, AVENUE FÉLIX-FAURE

PARIS (XV^e)

ce 9.2.27

Mon Maître,

Voici de quoi faire une belle note sur la triple Madeleine⁵⁹. Si vous m'aviez dit exactement de quand était votre texte, je n'aurais pas eu besoin de vous envoyer toute la liste des pièces, mais j'espère que vous vous retrouverez dans tous ces petits papiers.

Pourquoi la Bibliothèque de Neuchâtel ne commande-t-elle plus rien ? A la fin de l'année passée, on m'a fait savoir qu'il n'y avait plus d'argent en caisse. Il me semble qu'il doit y en avoir de nouveau, ou bien ai-je indisposé sa grandeur M. Bovet ? Enfin si vous le voyez, rafraîchissez-lui la mémoire.

Merci et mes amitiés dévouées

E. D.

J'aimerais bien fumer une pipe en votre agréable compagnie

S. B.⁶⁰

*Eugénie Droz à Arthur Piaget*⁶¹

DOCUMENTS ARTISTIQUES

DU XV^e SIÈCLE

E. DROZ

13, AVENUE FÉLIX-FAURE

PARIS (XV^e)

ce 13.4.27

Cher Maître,

Je ne trouve pas votre prisme et je ne connais pas Poète⁶². Voudriez-vous lui écrire directement, 29 rue de Sévigné, III^e ? Seriez-vous disposé à me céder

⁵⁸ A.E.N.

⁵⁹ Allusion peut-être à l'étude de Jeanne Tombu, *Un triptyque du Maître de la légende de Marie-Madeleine* dans la *Gazette des Beaux-Arts* de janvier où il est précisément question de la polémique théologique, vers 1520, autour du traité *De tribus et unica Magdalena* de Lefèvre d'Étaples. Mais la « belle note », si elle a existé, n'est pas autrement connue.

⁶⁰ Sylvie Burger.

⁶¹ A.E.N.

⁶² Marcel Poète (1866-1950), urbaniste et historien. L'adresse qu'indique Eugénie Droz est celle de l'hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau où Marcel Poète dirige l'Institut d'Histoire, de Géographie et d'Économie urbaines.

un exemplaire du *Jardin de Plaisance*, tome 1, pour 160 fr. ? Si oui, veuillez me l'envoyer sans trop tarder. J'irai en Suisse et y passerai la semaine du 24 au 30, et vous téléphonerai. Voudriez-vous avoir la bonté de passer chez Wolfrath et dire qu'on ne m'envoie pas les numéros séparés du *Musée Neuchâtelois*, mais le volume complet à la fin de l'année.

J'espère que vous allez bien et que vous m'écrirez bientôt. J'ai donné ma démission de trésorier de la Société des Anciens Textes.

Votre dévouée

E. D.

*Eugénie Droz à Arthur Piaget*⁶³

DOCUMENTS ARTISTIQUES

DU XV^e SIÈCLE

E. DROZ

13, AVENUE FÉLIX-FAURE

PARIS (XV^e)

Monsieur A. Piaget
Archiviste de l'Etat
Le Château
Neuchâtel
Suisse

ce 30.7.27

Cher Maître,

Voici quelques questions auxquelles vous seriez tout à fait aimable en répondant. L'archiviste de Bâle⁶⁴ vous a-t-il dit si les listes d'impôts de la fin du XV^e siècle subsistent ? M. de Lavallaz a-t-il donné signe de vie et quel est le résultat de ma longue attente ?

Il vient de paraître le *Petit Jehan de Saintré*, fort beau. Je vous dois 160 fr^s pour le tome 1 du *Jardin de Plaisance*, ne voulez-vous pas que je vous envoie un exemplaire du petit Jehan qui vaut 180, prix de souscription, et vous me donnerez 20 fr^s en même temps que vous réglerez la facture de l'Université. J'espère que vous avez reçu le paquet et que vous avez été content. Merci pour une réponse que vous aurez peut-être la gentillesse de me faire, car je l'attends avec impatience. Sylvie part le 8 et moi vers le 12.

Votre dévouée

Eug. Droz

⁶³ A.E.N.

⁶⁴ Sans doute Gustav Binz : voir ci-après la lettre du 4 août.

*Eugénie Droz à Arthur Piaget*⁶⁵

DOCUMENTS ARTISTIQUES

DU XV^e SIÈCLE

E. DROZ

13, AVENUE FÉLIX-FAURE

PARIS (XV^e)

ce 31.7.27

Cher Maître,

Je vous ai écrit un petit mot samedi, mais je vois que j'ai oublié de vous demander de retourner à M. Prinnet⁶⁶ la moitié de manuscrit que vous n'employez plus. Vous m'aviez promis de le faire et je suis un peu ennuyée que vous ayez oublié. Vous connaissez l'adresse de M. Prinnet, 10 rue d'Anjou, Versailles. Encore une petite chose. Vous m'avez dit que vous aviez l'édition Schéler de *Berthe aux grands piés*⁶⁷. Consentiriez-vous à me la céder pour 125 fr^s? ça me rendrait bien service et vous n'en faites certainement guère usage. Soyez assez aimable pour m'écrire un mot de réponse. Je ne crois pas vous avoir dit que j'ai acheté un manuscrit d'une farce du XVI^e siècle qui doit être d'un certain Girard du Mont dit Bernard de Bonne de Lausanne qui l'a écrite en 1557⁶⁸. La connaissez-vous et savez-vous quelque chose de cet auteur?

Soyez assez gentil pour me répondre vite, car je rentrerai à la Belotte⁶⁹ le 10 août et j'aimerais avoir un mot de vous avant de partir. Merci mille fois et croyez, mon cher Maître, à mes sentiments dévoués

Eug. Droz

⁶⁵ A.E.N.

⁶⁶ Maxime Prinnet (1867-1937), archiviste-paléographe, directeur de l'Ecole des Hautes Etudes où Eugénie Droz a été son élève.

⁶⁷ *Li roumans de Berte aus grans piés* d'Adenet le Roi, publié en 1874 d'après le manuscrit de la bibliothèque de l'Arsenal par le philologue Auguste Scheler (1819-1890).

⁶⁸ *La Farce de Guillod à cinq personnages*. Eugénie Droz en a vraisemblablement acheté ce manuscrit à l'Hôtel Drouot en mai précédent, à la troisième vente de la bibliothèque de Pierre Louÿs. Elle n'en publiera l'histoire et le texte qu'en 1961 dans la *B.H.R.*, avec l'aide d'Halina Lewicka.

⁶⁹ La Haute-Belotte, hameau genevois non loin du lac, et plus précisément la propriété du Clos-Vougy où sa mère réside.

*Eugénie Droz à Arthur Piaget*⁷⁰

DOCUMENTS ARTISTIQUES

DU XV^e SIÈCLE

E. DROZ

13, AVENUE FÉLIX-FAURE

PARIS (XV^e)

Monsieur le Prof. A. Piaget
Archiviste de l'Etat
Château de
Neuchâtel
Suisse

ce 4.8.27

Cher Maître,

Je vous remercie infiniment pour l'aimable lettre que vous m'avez envoyée et qui me permet de supposer que vous aviez la névralgie lorsque vous l'avez écrite. Je serai bien contente quand vous aurez retrouvé le manuscrit de Vienne. Dès que j'aurai reçu *Berthe aux grands piés*, je vous enverrai 285 fr. montant de mes dettes. Je regrette d'avoir tant insisté pour le *Petit Jehan de Saintré*, et j'imaginai que vous l'achèteriez pour l'Université. Je serai à la Belotte dans 10 jours, et me réjouis d'entendre votre voix aimable au bout du fil. Je vous retourne la lettre de M. Binz⁷¹, qui est membre de la Société des Anc. Textes et auquel j'aurais pu m'adresser directement. Je connais hélas ! tous ces ouvrages de vulgarisation fabriqués à Munich ou à Londres, mais je voudrais savoir avec certitude qu'il n'y a plus de *Listes d'impôts* du XV^e s. aux Archives de Bâle.

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*⁷²

ARCHIVES DE L'ÉTAT

NEUCHÂTEL

Neuchâtel, le 29 octobre [1927 ?]

Cher collègue,

J'ai été bien heureux de recevoir une épître de vous qui m'a permis de vous suivre un moment dans vos activités multiples. Vos recherches de la

⁷⁰ A.E.N.

⁷¹ Gustav Binz (1865-1951), philologue et bibliothécaire de l'Université de Bâle.

⁷² B.Ge.

*Griselidis*⁷³ de Sion ont mal tourné. Désolé. Mais ce n'est pas ma faute. L'avocat en question est un manant. C'est enrageant s'il possède vraiment la rarissime plaquette que vous cherchez. Consolerez-vous. Il n'y a pas la moindre *Griselidis* chez lui. Le renseignement que vous avez est suspect. D'où le teniez-vous ?

M^{lle} Burger m'avait jadis demandé des renseignements sur la bibl. de Philippe Godet⁷⁴. Elle est encore intacte chez sa veuve⁷⁵.

Quant à ma bibliothèque, vous me poussez à m'en défaire. A quoi sert-elle ? Je ne fiche plus rien. Mes enfants cracheront dessus. Bref, je ferais bien, avant de mourir, ce qui sera bientôt, de la céder à un Américain. Voire ! Si ces livres représentaient une somme honnête on pourrait causer. Il faudrait préalablement en faire le catalogue. Envoyez Sylvie 15 jours en Suisse : elle passera ses journées à avaler de la poussière et à faire des fiches. Dans l'intervalle nous fumerons des pipes et elle me racontera vos faits et gestes.

J'espérais pouvoir venir à Paris en décembre. A cela aussi il faudra renoncer. D'abord ma belle-mère a ou va fermer boutique. Je ne veux pas loger à l'hôtel. Ensuite le D^r James Paris⁷⁶, malade, a pris congé jusqu'à fin décembre. Je le remplace. Il faut me plonger dans le XII^e siècle : je lis Suger et Orderic Vital ; et dans le XVI^e : je lis l'*Histoire des martyrs* de Crespin⁷⁷. Dites, après cela, que je suis un fainéant !

En nov. et déc. je vais faire 5 confér. à... Fleurier ! C'est tout près de Paris⁷⁸. Ne pourriez-vous pas venir m'entendre un soir ?

Adieu. Le Bon Dieu soit avec vous. Ne mangez pas trop de canard à la rouennaise. Votre vieux prof.

A. P.

Amitiés à Sylv.

Ma lettre est-elle rédigée en un style froid et coupant ? Va-t-elle provoquer votre colère ? Considérez-là, je vous prie, d'un œil bienveillant.

⁷³ Eugénie Droz publiera en 1933 *L'histoire de Griseldis en France au XIV^e et au XV^e siècle* d'Elie Golenistcheff-Koutousoff. Il n'y sera pas question de la localisation sédunoise que conteste Piaget.

⁷⁴ Philippe Godet (1850-1922), homme de lettres. Il a également été président d'honneur de la Société d'histoire et d'archéologie de Neuchâtel ainsi que secrétaire puis président du comité du *Musée neuchâtelois*, comme Piaget l'a rappelé dans le recueil d'*Hommages à Philippe Godet* publié en 1922.

⁷⁵ Louise Godet-Leuba (1853-1932). Piaget semble curieusement ignorer ou oublier l'entrefilet de *L'Impartial* du 19 juin 1924, repris du rapport annuel de la Bibliothèque nationale suisse pour 1923 : «La vente d'une partie de la bibliothèque de feu Philippe Godet nous a procuré l'occasion de combler un assez grand nombre de lacunes dans nos séries de publications romandes.»

⁷⁶ Le pasteur Jämes Paris (1870-1940), professeur d'Histoire à la Faculté des Lettres de Neuchâtel.

⁷⁷ Voir plus bas sa lettre du 5 novembre 1929.

⁷⁸ Fleurier, non loin de la frontière française, n'est en effet qu'à cinq cents kilomètres de Paris.

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*⁷⁹

ARCHIVES DE L'ÉTAT
NEUCHÂTEL

le 21 nov. 1927

Mon cher éditeur,

MM. Pierre Godet et Lombard seraient assez disposés à vendre la biblioth. de Philippe. Marcel Godet⁸⁰ à Berne, après avoir fait quelques objections, est d'accord aussi. Aucun inventaire n'existe, ni petit ni grand. Quand vous passerez à Neuchâtel, vous êtes invitée à aller voir et à faire des offres. Si ces offres sont... tentantes, on marchera.

Pour faire des offres en connaissance de cause, il faudrait un inventaire rapide. Voyez si vous pouvez en charger votre secrétaire⁸¹. Sa mère et beaucoup d'autres n^{os} seraient enchantés de l'aubaine. Si j'avais le temps, je mettrais volontiers mes bouquins sur fiches. Mais ce travail ne serait fait que dans 10 ans, et encore !

Voulez-vous être assez bonne pour souscrire (pour les Archives) au *Marguerite d'Autriche* de Bruchet⁸², 1 ex. sur papier d'Arches, avec planches hors texte. Prix 175 fr. pour la France et la Belgique, fr. 225 pour les autres pays. Peut-être pourrez-vous nous fournir le bouquin au prix de la France.

Amitiés

Ainsi qu'à S.

A. P.

*Circulaire*⁸³

MÉLANGES OFFERTS
À MONSIEUR ALFRED JEANROY

Paris, ce 8 décembre 1927

Monsieur,

Quelques élèves et amis de M. Alfred Jeanroy⁸⁴ ont l'intention de manifester

⁷⁹ B.Ge.

⁸⁰ Pierre Godet (1876-1951), historien de la philosophie, Marcel Godet (1877-1949), directeur de la Bibliothèque nationale suisse, tous deux fils de l'écrivain, et le pasteur Alfred Lombard (1878-1972), son gendre.

⁸¹ Sans doute Sylvie Burger dont la mère, Marie Burger-Gabereil (1862-1947), habite non loin de Neuchâtel.

⁸² Max Bruchet (1868-1929), archiviste départemental du Nord et historien.

⁸³ A.E.N.

⁸⁴ Alfred Jeanroy (1859-1953), médiéviste, spécialiste de l'histoire des genres poétiques et de la littérature comparée. Eugénie Droz a été son élève à l'E.P.H.E.

les sentiments d'affection et de reconnaissance qu'ils éprouvent pour lui par la publication d'un volume de *Mélanges* qui sera offert en décembre 1928.

Ils vous seraient très reconnaissants si vous vouliez bien vous associer à cet hommage par un article, d'environ dix pages, se rapportant à l'une des disciplines illustrées par l'homme de commerce exquis et de science profonde qu'ils désirent honorer.

Veillez agréer, Monsieur, l'assurance de nos sentiments dévoués.

Le Comité :
Joseph Bédier,
Arthur Langfors,
J. J. Salverda de Grave
W. P. Shepard,
Antoine Thomas⁸⁵,
E. Droz.

Prière de communiquer dès maintenant le sujet choisi, et de remettre le manuscrit avant le 1^{er} juin 1928.

Adresser toute la correspondance à E. Droz, secrétaire de la publication, 3 rue du Canivet, Paris vi^e.

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*⁸⁶

ARCHIVES DE L'ÉTAT
NEUCHÂTEL

le 23 janvier 1928

Mon cher éditeur,

Le moment est venu de régler compte. Je vous serais reconnaissant de compléter votre note de la Faculté des Lettres en ajoutant *Jehan de Saintré* 180 + 13 = 193 fr. Total 491 fr.

Vous m'avez fait tenir un *Relevé* dans lequel vous ne faites figurer que le t. II de Guy que vous comptez à 54#. Je vous serais reconnaissant de ne pas oublier le tome I que je cède à la Faculté et pour lequel il me serait difficile de faire une note à mon nom.

⁸⁵ Joseph Bédier (1864-1938), historien et médiéviste, professeur au Collège de France; Arthur Langfors (1881-1959), philologue et diplomate finlandais, professeur à l'Université d'Helsingfors, il a été le condisciple d'Eugénie Droz à l'E.P.H.E.; Jean-Jacques Salverda de Grave (1863-1947), philologue, professeur à la Faculté des Lettres d'Amsterdam; William Pierce Shepard (1870-1948), professeur de langues romanes au Hamilton College; Antoine Thomas (1857-1935), historien et philologue, professeur à la Sorbonne où Eugénie Droz a été son élève en 1919.

⁸⁶ B.Ge.

Il paraît que vous avez déménagé⁸⁷. Mais je n'ai pas de détails sur cette grave opération. Avez-vous quitté t' à fait l'avenue Félix ? Ou continuerez-vous à y dormir, rêver, travailler, manger, boire, à vous y baigner, à y recevoir l'excellent Alfred⁸⁸ et bien d'autres. Ma *Dispute* a paru⁸⁹. Je vous en enverrai un exemplaire quand je connaîtrai votre adresse. J'adresse cette épître à Félix Faure. Si vous n'y êtes plus, la concierge fera suivre.

Bien à vous

A. P.

Amitiés à Sylv.

Montandon a dû vous régler le compte des Archives.

*Eugénie Droz à Arthur Piaget*⁹⁰

Monsieur A. Piaget
Le Château
Neuchâtel
Suisse

ce 18.2.28

Cher Maître,

J'ai acheté un petit livre qui doit être fort rare, qui ne se trouve pas au British Museum : Pierre Viret, *Response aux questions proposées par Jean Ropitel minime aux ministres de l'Eglise réformée de Lion*, Genève par Jean Bonnefoy, pour Fleuri Chauvet, 1565. Se trouve-t-il à la Bibl. de Neuchâtel et croyez-vous qu'il présente quelque intérêt pour les historiens du protestantisme ? J'en voudrais 250 fr. franç. J'espère que vous allez bien et me désole de ne plus avoir de vos nouvelles. Sylvie vous envoie bien des choses.

Votre dévouée

Eug. Droz

⁸⁷ Eugénie Droz a quitté l'avenue Félix-Faure pour le 3 de la rue du Canivet, entre Saint-Sulpice et le Luxembourg. La librairie reste au 38 de la rue Serpente.

⁸⁸ Peut-être Alfred Jeanroy. Ou Alfred Coville, également familier des éditions Droz (voir plus bas la lettre du 4 novembre 1936).

⁸⁹ *Les actes de la Dispute de Lausanne, 1536, publ. intégralement d'après le manuscrit de Berne* (Neuchâtel, 1928), sixième volume des *Mémoires de l'Université de Neuchâtel*.

⁹⁰ A.E.N.

Arthur Piaget à Eugénie Droz⁹¹

ARCHIVES DE L'ÉTAT
NEUCHÂTEL

le 20 février 1928

Mon cher collab.,

Je réponds par retour du courrier à votre carte au sujet de Pierre Viret, *Response aux questions proposées par Jean Ropitel...*

Il existe de cet ouvrage 2 éditions de 1565 :

L'une de Lyon, Claude Senneton. On en trouve 1 exemplaire aux Bibl. de Lausanne et de Zurich.

L'autre de Genève. Exemplaires à Lausanne, à Neuchâtel (Bibl. des Pasteurs), à Paris, Bibl. Nat. (D² 3636) et à la Mazarine (26134).

L'ouvrage se trouvant à la Bibl. des Pasteurs, je ne pense pas que Bovet marche pour l'acquérir. Tâchez moyen de le faire acheter par le British Museum*, qui est loin de posséder tous les Viret. Votre ami Thomas doit disposer d'un joli crédit⁹².

J'ai bien reçu votre circulaire Jeanroy. Va pour un gros volume de *Mélanges*, avec portraits de Jeanroy et de sa femme⁹³. Je souscrirai certainement, ne fût-ce que pour avoir votre opuscule qui sera la perle de la collection⁹⁴. Quant à pondre moi-même une petite crotte, il n'y faut pas compter : je suis trop vieux et je n'y crois plus.

Le secrétaire de l'Université a dû vous régler votre compte. Gardez à mon crédit la petite somme que vous me devez. Je toucherai quand je viendrai à Paris.

Amitiés

A. P.

*ou par la Bibl. de Genève qui ne l'a pas

⁹¹ B.Ge.

⁹² Sans doute Henry Thomas (1878-1952), bibliographe au British Museum.

⁹³ Madame Jeanroy, née Berthe Schmidt (1856-1939), dont aucun portrait n'embellira ce volume, a publié des éditions abrégées du *Roman de Renart* et du *Roman de la Rose* dans la collection des *Poèmes et récits de la vieille France* que dirige son mari, ainsi que des récits semble-t-il plus légers : *Quatre bons amis, A la recherche d'un gant, Le Général Coin-Coin...*

⁹⁴ Ce sera *Fragment d'un chansonnier artésien*, étude sur le manuscrit de deux poésies d'Andrieu Contredit.

*Eugénie Droz à Arthur Piaget*⁹⁵

E. DROZ
13, AVENUE FÉLIX-FAURE
PARIS (XV^e)⁹⁶

Monsieur A. Piaget
Le Château
Neuchâtel
Suisse

ce 21.2.28

Cher Maître,

Merci pour votre lettre et tous les renseignements qu'elle contenait. J'ai noté votre souscription aux *Mélanges Jeanroy*. Je viens d'offrir le Viret à la Bibl. de Genève; j'espère qu'elle marchera puisque le volume a été imprimé là-bas⁹⁷. Vous ne me dites rien de vous? Comment allez-vous? Viendrez-vous bientôt boire un bock?

Votre dévouée

Eug. Droz

*Eugénie Droz à Arthur Piaget*⁹⁸

3 RUE DU CANIVET (VI^e)

ce 6.6.28

Cher Maître,

J'ai vu que vous étiez inscrit pour participer au congrès de Dijon⁹⁹ et j'espérais que vous viendriez ensuite à Paris, passer quelques jours pendant lesquels nous causerions un peu. Mais vous n'êtes pas d'humeur voyageuse, et je me résous à vous écrire. Par Sylvie vous saurez que je vais bien, mais que je suis bien occupée par les *Mélanges Jeanroy*. A ce propos je vous rappelle que vous deviez donner un article qui devait être remis pour le premier juin, et je ne vois rien venir. Réveillez-vous mon Maître et vite pondez-moi une de ces petites notices pleines de charme¹⁰⁰.

⁹⁵ A.E.N.

⁹⁶ Complété au tampon: « TRANSFÉRÉ: 3, RUE DU CANIVET – VI^e »

⁹⁷ Mais en dépit de l'indication de Piaget, la Bibliothèque de Genève possède déjà cette édition, pour l'avoir acquise à la vente de la bibliothèque de d'Ernest Ströhlin du 14 février 1912.

⁹⁸ A.E.N.

⁹⁹ Sans doute le Congrès de la Société française d'archéologie, à Dijon du 18 au 23 juin.

¹⁰⁰ Arthur Piaget finira par s'exécuter et livrera *Aymon de Montfaucon et sa cour littéraire*.

On vous a envoyé le volume demandé. Bovet est muet et je vais lui déléguer, pour le réveiller, M^{lle} Burger. Vous devriez venir voir mon nouveau logis, c'est bien agréable, tout près du Luxembourg et des brasseries du boul. S^t-Michel. Prinnet a reçu vos photos¹⁰¹. Avez-vous pondu le topo et voulez-vous l'autre partie ? Il y a tant de choses que j'aimerais vous demander et vous raconter que vous avez vraiment tort de ne pas venir passer quelques jours. Car vous devez avoir des vacances maintenant. J'attends un petit mot de vous qui m'annoncera cette visite.

Croyez, mon cher Maître, à mes sentiments affectueux et dévoués

Eug. Droz

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁰²

ARCHIVES DE L'ÉTAT
NEUCHÂTEL

le 13 septembre [1928]

Cher collègue,

Je n'ai pas pu hier soir revenir vous serrer la main, le train de Lausanne ayant 2 ou 3 minutes de retard et ma femme ayant des balluchons que j'ai transportés au tram.

Je vous envoie le vol. de la *Dispute*, qui, j'aime à le croire, vous sera profitable à l'âme.

Quant à mon *Aymon de Montfaucon*, il me faut le recopier et le remanier. Je vais m'y mettre incessamment. Je vous l'enverrai à Paris, en ayant soin de le recommander.

Vous voulez bien demander à je ne sais plus quel spécialiste l'identification de « lomp » : « *Remède contre la goutte* : Prenez le tronc de l'herbe de lomp qui est terriblement fort... »¹⁰³

J'ai été bien heureux de vous revoir. Ne restez pas une année sans donner de vos nouvelles.

Au galop

A. P.

¹⁰¹ En rapport peut-être avec la contribution de Maxime Prinnet aux mélanges Jeanroy : *L'illustration héraldique du Chansonnier du roi*. Le volume paraîtra en décembre.

¹⁰² B.Ge.

¹⁰³ Piaget a lu dans des comptes du XV^e siècle conservés aux Archives de Neuchâtel cette recette qu'il publiera avec Jacqueline Lozeron dans leur article pour le *Musée neuchâtelois* de 1934 : *Jean de Fribourg et la goutte*. Comme le leur suggérera le précoce naturaliste Claude Favarger (1913-2006), ils identifieront l'« herbe de lomp » à la bardane (*lappa major*).

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁰⁴

Neuchâtel, 5 nov. [1929]

Mon cher collègue,

Bien reçu votre souscription à 3 *Notes sur le Livre des martyrs*¹⁰⁵. Je vous l'aurais envoyé à titre personnel, si M^{lle} Berthoud, qui se rend à Paris lundi, ne tenait à vous remettre en mains propres ce petit volume. Elle apparaîtra donc un beau jour rue Serpente. J'espère qu'elle vous trouvera. Vous pourrez lui donner de bons conseils. Je prends note de votre offre d'être le représentant de notre Université en France. Si ça dépendait de moi, ça serait fait, depuis longtemps. Le prochain volume des *Mémoires* ne rentre pas dans votre domaine: *Les ténias des oiseaux*¹⁰⁶. Mais pour la Faculté des Lettres, j'y veillerai pour le prochain fascicule.

Je m'en vais remettre vos notes diverses au Secrétariat qui vous réglera directement avant la fin de l'année.

Ne m'envoyez-vous pas une épreuve du discours des Anciens Textes ? J'ai peur d'avoir laissé passer des bêtises, qui, imprimées, prennent une figure détestable¹⁰⁷.

J'en ai fini, maintenant, avec les *Martyrs* et le XVI^e siècle. J'en reviens à mes premières amours, Martin Le Franc¹⁰⁸, etc. Mais pourrai-je arriver à chef avant de mourir ?

Je regrette que vous ne puissiez passer par Neuchâtel le 12 ou le 17 nov. C'eût été rajeunissant de vous revoir.

Au revoir, quand même, avec mes bonnes amitiés et tous mes vœux

A. Piaget

Un ancien élève de Neuchâtel, M. Audétat, professeur à Constantinople¹⁰⁹, viendra vous voir. Il a une année de congé. C'est peut-être un futur client pour la bibliothèque de son collègue américain.

¹⁰⁴ B.Ge.

¹⁰⁵ La Faculté de Théologie de Neuchâtel vient de créer un Séminaire d'histoire de la Réforme dont Piaget est directeur. Il y publie *Notes sur le Livre des martyrs de Jean Crespin* avec la collaboration de son élève Gabrielle Berthoud (1907-1987) qui poursuit ses études à Paris, chez Lefranc et Renaudet.

¹⁰⁶ D'Otto Fuhrmann, qui paraîtra en 1932.

¹⁰⁷ Son discours présidentiel à l'assemblée générale de la Société des Anciens Textes, tenue le 17 mai précédent à l'Ecole des Chartes. Il paraîtra en 1930 dans le *Bulletin* de la Société.

¹⁰⁸ C'était déjà le sujet de son mémoire de licence en lettres, en 1887 à l'Académie de Neuchâtel.

¹⁰⁹ Marcel Audétat, enseignant à l'American School de Constantinople. Il reviendra à Neuchâtel faire carrière à l'Ecole supérieure de commerce.

Arthur Piaget à Eugénie Droz¹¹⁰

ARCHIVES DE L'ÉTAT
NEUCHÂTEL

mercredi 25 nov. [1931]

Mon cher collègue,

Vous êtes bonne ! Me prenez-vous pour un fabricant de chapeaux ? Un chapeau en 10 lignes, vous l'auriez fabriqué mieux que moi, étant en plein dans le sujet. Ci-dérrière, vous trouverez un essai misérable, qu'il vous est loisible de mettre au panier et de refaire de la 1^{re} à la dernière ligne¹¹¹.

Je comprends la publication d'une description complète du m^s de Stockholm, puisqu'il n'en existe pas d'édition. Mais une description du Rohan, après l'édition de Löpeltmann¹¹², je n'en vois guère le profit. Si vous avez des idées neuves sur la date, et si v^s avez des identifications à proposer, vous pourriez le faire facilement dans un mélange de la *Romania*. Quant à faire une description de a à z, c'est une autre affaire. Mais peut-être jugez-vous la chose autrement que moi. Dans ce cas-là, je m'incline.

Je n'ai pas encore considéré la *Confession de la belle fille*¹¹³. Je vous écris aux Archives et vous donnerai mon petit avis plus tard.

Quant à Sylvie, vous l'avez vue dernièrement, et en savez plus que moi. Son mari¹¹⁴ est à Genève en train de se métamorphoser en pharmacien. Pour y arriver, il faudra encore pas mal de temps et de patience.

Je considère toute cette agitation avec des yeux désabusés. Je me sens vieux et décrépit. Je pense que je n'arriverai jamais à mettre debout le *Champion des dames*, si je ne demande votre aide. Pour l'heure, mes Archives et 9 h. de cours par semaine prennent tout mon temps¹¹⁵.

¹¹⁰ B.Ge.

¹¹¹ Ce sera, sensiblement remanié, l'introduction à leurs *Recherches sur la tradition manuscrite de Villon : 1. Le manuscrit de Stockholm pour Romania* de 1932. Voir ci-après.

¹¹² Martin Löpeltmann (1891-1981), philologue.

¹¹³ Une des imitations de *La belle dame sans merci*, attribuée à Martial d'Auvergne, et que, curieusement, Piaget n'a pas mentionnée dans son étude *La belle dame sans merci et ses imitations*, dans *Romania* en 1901-1905, alors qu'il la mentionnait seize ans plus tôt dans sa thèse.

¹¹⁴ Charles Henri Schneider (1892-1980), chimiste, docteur en sciences de l'Université de Neuchâtel. Il étudie le semestre d'hiver à la Faculté des Sciences de Genève.

¹¹⁵ C'est dans sa thèse également, en 1889, que Piaget a annoncé une édition du *Champion des Dames* de Martin Le Franc, la première depuis 1530. Mais, comme il le pressent, ses obligations professionnelles et scientifiques ne lui laisseront par le loisir de terminer son travail et à nouveau, mais posthument cette fois, c'est Eugénie Droz qui en rendra possible la publication, en 1968, pour la Société d'histoire de la Suisse romande à qui Piaget l'a promise.

J'aimerais bien vous revoir. Paris est si loin que je n'y retournerai probablement jamais. Mais ne viendrez-vous pas à Genève pour Nouvel-An ?

Votre bien dév^é

A. Piaget

Qu'est-ce que Maurice Teissier, *Chanson de gestes, contes, chroniques*, F. Lanore, 1931, 313 p. ?¹¹⁶

M. L. Foulet, qui prépare une nouvelle édition des œuvres de Villon et qui a publié dans la *Romania* ⁽¹⁾ de *Nouvelles notes sur le texte de Villon* a tenté de mettre à leur juste place deux recueils importants de la poésie du XVI^e siècle, le manuscrit connu sous le nom de «Manuscrit du cardinal de Rohan», et le manuscrit de Stockholm. M. Foulet désigne le premier, qui se trouve à Berlin, par la lettre *H*; le second est généralement noté par la lettre *F*.

Ces deux recueils n'ont pas été jusqu'ici estimés ni utilisés comme il le convenait. Le m^s de Berlin ayant été publié en 1923 par M. Martin Löpeltmann, il est relativement facile de se faire à son sujet une opinion d'ensemble et de détail. Le m^s de Stockholm, souvent cité et souvent utilisé, n'a jamais été décrit d'une façon complète et minutieuse. Les notes d'Abraham, dans le *Catalogue des m^s fr. de Stockholm*¹¹⁷ sont incomplètes et insuffisantes. Il nous a semblé qu'une fois pour toutes une description de cet important recueil serait utile. C'est ce que nous allons faire dans les pages qui suivent, sans nous préoccuper pour l'instant des opinions émises par M. Foulet tant sur *F* que sur *H*, ni de la comparaison ni de la parenté de ces deux versions.

Ce manuscrit a une histoire intéressante, puisqu'il fut la propriété du président Fauchet, de Pettau et de la reine Christine, avant d'arriver à Stockholm.

⁽¹⁾ T. LVI (1930), p. 389 et suiv.

¹¹⁶ Edition destinée à l'enseignement scolaire.

¹¹⁷ Piaget semble confondre George Stephens, auteur en 1847 d'un catalogue des plus importants manuscrits britanniques et francophones de la Bibliothèque royale de Stockholm, auquel on va voir que le «chapeau» se réfère, avec Nicolai Abrahams et sa *Description des manuscrits français du Moyen Age de la bibliothèque royale de Copenhague* (1844), dont il ne sera évidemment plus question.

Romania vol. 58 (1932), p. 238

RECHERCHES
SUR LA
TRADITION MANUSCRITE DE VILLON

I. LE MANUSCRIT DE STOCKHOLM.

Dans ses *Nouvelles notes sur le texte de Villon*¹, M. L. Foulet a tenté de mettre à leur juste place deux recueils importants de poésies du xv^e siècle : le manuscrit connu sous le nom de « chansonnier du Cardinal de Rohan » et celui coté autrefois « français LIII » de la Bibliothèque royale de Stockholm.

Si le premier, conservé maintenant à la Bibliothèque nationale de Berlin, peut être utilisé, car il a été reproduit intégralement en 1923², il n'en est pas de même de celui de Stockholm dont le début seul a été publié en fac-similé³. Il n'en existe aucune description détaillée, et il nous a paru utile de donner tout d'abord cette description.

Le manuscrit Vu 22 (ancien français LIII) de la Bibliothèque royale de Stockholm est un petit in-4 de 272 feuillets de papier (20,5 sur 15) qui a été écrit dans le dernier quart du xv^e siècle et paraît avoir appartenu, peut-être à l'origine, à des personnes habitant Compiègne. Il fut la propriété du président Fauchet (d'où le sigle F), puis du bibliophile Petau et, enfin, de la reine Christine de Suède qui l'acquit en 1650⁴.

1. *Romania*, LVI (1930), p. 389 et ss.

2. *Die Liederhandschrift des Cardinals de Rohan*. Goettingen, Gesellschaft für romanische Literatur, t. 44.

3. *Le Petit et le Grand testament de François Villon... Reproduction fac-similé du manuscrit de Stockholm*, avec une introduction de Marcel Schwob. Paris, 1905.

4. Stephens (G.), *Förteckning öfver de förnämsta Brittiska och Fransyska Handskrifterna uti Kongl. Bibliotheket i Stockholm*, 1847.

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹¹⁸

Mademoiselle E. Droz
25, rue de Tournon¹¹⁹
Paris (VI^e)

Neuchâtel, le 16 juin [1936]

Mon cher Collègue,

Il y a bien longtemps que nous avons eu de vos nouvelles. Est-ce notre faute ou la vôtre ? Votre dernière lettre était assez désabusée. Aviez-vous des ennuis scientifiques, commerciaux, sentimentaux ? J'espère que tout est passé et que vous avez retrouvé votre sérénité et votre courage. Nous parlons de vous presque tous les jours et nous espérons bien que vous viendrez passer quelques jours à Neuchâtel soit maintenant soit cet été. Nous ne quitterons pas N^{el} pendant les vacances. Nous nous réservons, ou plutôt nous réservons nos fonds pour pouvoir venir à Paris en 1937, lors de l'Exposition.

J'aimerais bien pouvoir échanger maints propos avec vous tout en buvant une bouteille de rouge de Neuchâtel. Vous connaissez W. Pierrehumbert, docteur *h. c.* de l'Université de Bâle, et son *Dictionnaire du parler neuchâtelois et suisse romand*¹²⁰. Il vient de réunir tous les matériaux pour un *Dictionnaire historique des noms de lieux du canton de Neuchâtel*. Tous les lieux-dits y sont, jusqu'au plus petit, avec exemples les plus anciens. Ce sera un ouvrage comme il n'y en aura pas deux, par l'abondance et la précision des détails. Pierrehumbert, arrivé au bout de son dépouillement, cherche à publier son nouveau *Dictionnaire*. La maison Attinger¹²¹ a fait un devis, qui se montait à des chiffres astronomiques, et qui rendait toute publication impossible. Pierrehumbert a quelque peu réduit son manuscrit (de 13%), et je lui ai dit que je vous en écrirais, les conditions en France étant plus abordables qu'en Suisse.

Pierrehumbert m'a remis le texte de la lettre A. Puis-je vous l'envoyer ? Et voulez-vous le soumettre à l'un de vos imprimeurs et faire un devis pour le tout. Le calibrage de la lettre A vous permettra de voir approximativement le total. Je vous envoie ci-inclus un projet d'Attinger en corps 9, 8 et 7. Il faudrait suivre le modèle. Je ne sais si l'affaire vous intéresse ou si vous avez le temps de vous en occuper ou si les grèves permettent de travailler en France – Bref, j'attends vos ordres et vos nouvelles¹²².

¹¹⁸ W.I.L.

¹¹⁹ Troisième et dernière adresse parisienne de la Librairie Droz, après l'avenue Félix-Faure et la rue Serpente.

¹²⁰ William Pierrehumbert (1882-1940), instituteur. Son *Dictionnaire historique du parler neuchâtelois et suisse romand* a paru en 1926.

¹²¹ Paul (1865-1939) et James (1864-1955) Attinger, imprimeurs-éditeurs à Neuchâtel.

¹²² L'ampleur du *Dictionnaire toponymique neuchâtelois* de Pierrehumbert mettra en fuite les éditeurs et restera sur fiches, conservées aux Archives de Neuchâtel.

J'oubliais de vous remercier pour votre *Rabelais versificateur*¹²³. Mille mercis.

Amitiés

A. P.

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹²⁴

Mademoiselle Eug. Droz
rue de Tournon 25
Paris VI^e

[4 novembre 1936]

Chère Amie,

Moi aussi je vous embrasse chaudement¹²⁵, théoriquement, en attendant de pouvoir le faire en réalité. Mais quand sera-ce ? Je ne peux plus marcher et je vais bientôt mourir. J'aimerais bien vous revoir ainsi que le sieur Cabot. A-t-il appris à rigoler ? Ou est-il toujours dégouté de la vie ? Tirez-lui la queue. Bien reçu le volume de M. Coville, que j'ai dévoré¹²⁶. Je devrais bien lui écrire pour le remercier. Mais je suis au lit fichu. Dites-le lui à l'occasion. On va faire en février une petite manifestation Jeanjaquet pour ses 70 ans¹²⁷.

Amitiés

A. P.

¹²³ C'était le sujet de la leçon d'Eugénie Droz à l'Ecole des Hautes Etudes, en suppléance d'Abel Lefranc, à la fin de l'année précédente. Elle vient de la publier dans *Humanisme et Renaissance*.

¹²⁴ W.I.L.

¹²⁵ Il écrit à la suite d'Henriette Piaget qui terminait : « Je vous souhaite un bon hiver, et je vous embrasse chaudement. »

¹²⁶ Alfred Coville (1860-1942), historien, dont Eugénie Droz vient de publier *Le Traité de la ruine de l'Eglise (De corruptu ecclesie statu) de Nicolas de Clamanges, et la traduction française de 1564*.

¹²⁷ Jules Jeanjaquet (1867-1950), historien et philologue, un des premiers rédacteurs du *Glossaire des patois de la Suisse romande*. Arthur Piaget a préfacé en 1923 son édition des *Traité d'alliance et de combourgeoisie de Neuchâtel avec les villes et cantons suisses, 1290-1815*.

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹²⁸

Neuchâtel, 7 juillet 1939

Chère amie,

J'ai bien reçu votre *Humanisme & Renaissance*. C'est un beau numéro, plein de choses neuves et intéressantes. Toutes mes félicitations ! J'ai fort goûté la science et la sobriété de vos *Livres imprimés de la bibliothèque de Jean Budé*. Quant au compte rendu de M^{me} Myrrha¹²⁹, c'est bien long pour démolir un livre qui n'est pas bien solide.

Les Lausannois n'ont pu trouver que 2400 fr. pour le m^s d'Oton de Grandson. Ils objectaient que le volume n'est pas artistique et que les miniatures ne sont pas belles. C'est heureux ! Les m^{ss} à belles miniatures ont généralement un texte médiocre. Ils disaient aussi que les poésies d'Oton étant publiées par moi, le volume perdait toute valeur. Bref, ils m'ont retourné le volume, que Léopold Delisle¹³⁰ voulait acheter 6000 fr. avant la guerre. Voyant cela, et ayant 5000 fr. chez mon notaire, j'ai acheté moi-même ce petit volume. J'ai là suivi vos conseils : si le franc suisse est dévalué je ne perdrai rien. Vous allez dire que je suis devenu fou ! M'étant occupé d'Oton pendant 50 ans¹³¹, je suis heureux aujourd'hui d'être le propriétaire d'un des 3 manuscrits de ses œuvres¹³². Je trouve que c'est une belle fin de carrière. M^r Court n'est plus à Nogent, mais à Vichy. Je vous enverrai son adresse exacte dans ma prochaine.

H^{te} va vous écrire¹³³. Elle le dit du moins. Les journées sont bien remplies. Il va venir de nouvelles pensionnaires, pour un ou deux mois. Nous sommes allés hier à Morat en passant par Praz. Ça m'a rappelé de bien bons souvenirs.

Amitiés et ch. b.

A. P.

¹²⁸ B.Ge.

¹²⁹ Myrrha Lot-Borodine (1882-1957), médiéviste. L'ouvrage qu'elle « démolit » dans le sixième volume d'*Humanisme et Renaissance* est *L'amour et l'Occident* de Denis de Rougemont.

¹³⁰ Léopold Delisle (1826-1910), bibliothécaire et paléographe.

¹³¹ En 1890 déjà, Piaget donnait à *Romania* une longue étude, *Oton de Grandson et ses poésies*. Sa principale publication sera *Oton de Grandson, sa vie et ses poésies*, dans les *Mémoires et documents* de la Société d'histoire de la Suisse romande, en 1941.

¹³² Le manuscrit des *Responses des cent Balades* qu'Arthur Piaget vient vraisemblablement d'acheter au collectionneur bourguignon Paul Court (1855-1942?).

¹³³ Henriette Piaget.

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹³⁴

MUSÉE NEUCHÂTELOIS
FONDÉ EN 1864
RECUEIL D'HISTOIRE NATIONALE
ET D'ARCHÉOLOGIE

M^{lle} Eugénie Droz
25 rue de Tournon
Paris

Neuchâtel, le 21 mai 1941

Chère Collègue,

Je n'ai pas besoin de vous dire que nous avons été heureux de recevoir de vos nouvelles de votre main. J'espère que vous avez reçu un exemplaire de *Oton de Grandson* par les soins de M. Protat¹³⁵. Le service de presse, par les temps qui courent, a été réduit au minimum. J'ai chez moi une 20^{aine} d'exemplaires dont je vous fais cadeau. Mais quand pourrai-je vous les envoyer ?

Je vois que, à défaut du *Recueil Trepperel*¹³⁶, vous vous occupez d'histoire¹³⁷. L'article de M. P. Mandelert¹³⁸, paru dans les *Actes de la Société jurassienne d'émulation* de 1867, intitulé *Quelques notes biographiques sur d'anciens élèves du collège de Bellelay*, est sans importance. La notice sur le collège (fondé par l'abbé de Luce, de Porrentruy, en novembre 1772, supprimé en décembre 1797, lors de l'occupation de l'abbaye par les troupes françaises) ne comprend que quelques lignes, suivies d'une liste de noms très incomplète. Le personnage qui vous intéresse, le comte de Modène, n'y figure pas. Je ne possède personnellement ni les *Actes de la Soc. jur. d'émulation* ni l'ouvrage de Toby de Rémy¹³⁹, que les bibliothèques officielles ne prêteraient

¹³⁴ W.I.L.

¹³⁵ Pierre Protat (1894-1982), imprimeur à Mâcon. Ce n'est toutefois pas lui qui a imprimé *Oton de Grandson*, il semble plutôt faire office de relais.

¹³⁶ Le *Recueil Trepperel* comprend trente-cinq pièces dont seize sotties, cinq farces, deux sermons joyeux, un dialogue, une bergerie politique et sept moralités, qu'Eugénie Droz ambitionnait de publier intégralement et savamment. « Mais c'est là une entreprise considérable et qui exige des connaissances qui nous manquent » avouait-elle en tête de son édition des sotties, en 1935, qui lui a tout de même valu un doctorat en lettres de l'Université de Neuchâtel. Arthur Piaget ne verra pas la suite de ce travail : Eugénie Droz publiera les farces en 1961, avec l'aide d'Halina Lewicka, puis un fac-similé intégral chez Michel Slatkine en 1966.

¹³⁷ Eugénie Droz travaille à *Le Comte de Modène et ses correspondants : documents inédits sur l'émigration, 1791-1803*, dont le premier volume paraîtra l'année suivante chez Champion.

¹³⁸ Pierre Mandelert (1811-1871), brasseur et historien amateur.

¹³⁹ Tobie de Ræmy (1863-1949) : *L'émigration française dans le canton de Fribourg, 1789-1798* (Fribourg, 1935).

pas pour l'expédier à Paris. Si je trouve un Toby de Rémy disponible, je vous l'expédierai par Protat. J'ai fait votre commission à l'Université, à la Bibliothèque de la Ville et aux Archives. Les crédits sont malheureusement réduits à peu de chose.

Je ne suis pas beaucoup plus heureux avec l'article du *Musée neuchâtelois* : *Charles-Daniel de Meuron et son régiment*, qui a paru de 1880 à 1885, coupé en petits morceaux de 5 ou 6 pages, dans 26 fascicules au moins de la revue¹⁴⁰. J'ai essayé de me procurer ces fascicules : ils sont épuisés. J'ai cherché partout un tirage à part, s'il y en a eu un : introuvable. M. Armand Du Pasquier¹⁴¹ m'a dit qu'il chercherait : je n'ai pas de réponse. Je croyais que la Bibliothèque nationale à Paris possédait le *Musée*.

Heureux de vous savoir en bonne santé, vous et tous ceux que vous aimez, y compris Tristan¹⁴². Ici ça va. M^{lle} Berthoud n'a pas encore achevé sa thèse sur Marcourt¹⁴³. M^{lle} Lozeron est encore loin d'être en bon état : à moitié aveugle, jambes et mains faiblardes. Voilà 3 ans que ça dure. Elle continue quand même à travailler d'après ses 25.000 fiches (elle peut lire les manuscrits mais pas les imprimés). Si elle aboutit, comme je crois, son livre sera une espèce de chef-d'œuvre¹⁴⁴. Elle me parle souvent des engagements qu'elle a envers vous. Elle allait vous envoyer une première notice lorsqu'elle est tombée malade.

Vous me demandez des nouvelles de Jeanjaquet : il ne va pas trop mal, mais doit se ménager, ayant le cœur assez mal en point. Il s'occupe encore du glossaire des patois et on peut lui arracher de temps en temps et non sans peine un article pour le *Musée*¹⁴⁵.

Thévenaz et Montandon sont toujours les mêmes à la tête des Archives où les clients abondent¹⁴⁶. Je crois que vous possédez des tas de correspondances intéressantes. N'avez-vous rien relatif à Neuchâtel ?

¹⁴⁰ Théodore de Meuron : *Charles-Daniel de Meuron et son régiment*, article de cent-onze pages paru en effet en vingt-six épisodes dans le *Musée neuchâtelois*.

¹⁴¹ Armand Du Pasquier (1869-1946), avocat et historien. Il est président du comité de rédaction du *Musée neuchâtelois* depuis 1922.

¹⁴² Non identifié.

¹⁴³ Gabrielle Berthoud, qui enseigne depuis 1934, ne soutiendra pas sa thèse, *Antoine Marcourt, réformateur et pamphlétaire*, qu'Eugénie Droz publiera en 1973 dans les *Travaux d'Humanisme et Renaissance*.

¹⁴⁴ Jaqueline Lozeron (1910-1957), élève de Piaget avec qui elle publie de nombreux articles dans le *Musée neuchâtelois* depuis 1934 ; la maladie l'empêchera de rassembler en volume son importante documentation sur la vie à Neuchâtel au XIV^e siècle.

¹⁴⁵ Voir plus haut la lettre du 4 novembre 1936.

¹⁴⁶ Louis Thévenaz (1883-1960), archiviste de Neuchâtel où il a succédé à Piaget, avec qui il a publié la *Description de la frontière des Montagnes de Valangin* d'Abraham Robert et Benoît de La Tour.

Merci des nouvelles que vous me donnez des uns et des autres. Jeanroy qui a été toute sa vie un peu cacochyme arrive à l'ultime vieillesse¹⁴⁷. Le bateau sur lequel était Laurent, qui se rendait en Amérique, a été coulé¹⁴⁸.

Vous parlez de votre prochain séjour à Neuchâtel : cette perspective nous remplit de joie. Mais n'attendez pas trop longtemps, parce que je suis vieux et suis au bout du rouleau. *Oton* ayant paru, je puis dire au Seigneur : « Maintenant laisse ton serviteur aller en paix »¹⁴⁹. J'aimerais bien, avant ce grand voyage, revoir votre profil guerrier, entendre votre voix argentine et coupante, et vider un flacon sympathique. Mais quand sera-ce ?

H^{te} va bien. Nous parlons de vous tous les jours et vous embrassons en imagination en attendant de pouvoir faire mieux.

Ch. b.

A. Piaget

Amitiés à la Barbe fleurie¹⁵⁰.

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁵¹

Lens¹⁵², mercredi

Chère Nini

Pas chic ! Vous souhaitez ma mort ! Parce que je vous ai dit, dans un moment de découragement, que j'allais mourir, vous êtes furieuse parce que je n'ai pas tenu parole. Ayez un peu de patience, ça viendra bien une fois.

Ensuite, vous nous envoyez des enveloppes fermées qui ne contiennent pas un mot de vous. Des imprimés et c'est tout. Quand nous recevons ces enveloppes et que nous reconnaissons votre écriture, nous poussons des cris de joie. L'enveloppe ouverte, nous sommes tout tristes et nous nous disons : Nini ne nous aime plus et se moque de nous.

¹⁴⁷ Il a en effet quatre-vingt-deux ans (et en vivra encore douze).

¹⁴⁸ Henri Laurent (1903-1940), historien médiéviste. Eugénie Droz a publié de lui *Un grand commerce d'exportation européen au Moyen Âge : la draperie des Pays-Bas en France et dans les pays méditerranéens (XII^e-XV^e siècles)* en 1935 et il a enseigné l'année suivante à l'Institut des Hautes Etudes Internationales de Genève. Ses menées antinazies l'ont contraint à fuir l'Europe à bord de l'*Aboukir* qui, le 28 mai 1940 au large d'Ostende, a été torpillé et dont les survivants ont été abattus.

¹⁴⁹ Prière du vieux Siméon après avoir reconnu le Messie dans Jésus enfant, selon l'évangile de saint Luc (ch. 2, v. 29).

¹⁵⁰ François-Louis Brancher (1877-1943), agronome au Ministère de l'Agriculture.

¹⁵¹ W.I.L.

¹⁵² Station touristique du Valais dont la famille Piaget est familière. Cette lettre, placée aussi approximativement qu'arbitrairement ici, n'offre pas d'autre prise à une datation qu'un *postscriptum* d'Henriette Piaget qui envoie à Eugénie Droz ses vœux pour la nouvelle année et ajoute : « Mais il paraît que les Allemands vous inquiètent passablement. »

Nous envoyons ces mots à Paris. Mais peut-être allez-vous partir pour Genève. Nous regrettons fort de n'être pas à Ne^{el} pour vous voir au passage.

Nous vous attendons, vous et Cabot, quand vous voudrez.

Vous n'avez pas voulu venir à ma « fête » parce que le gendre était là, et que vous aviez peur de n'avoir rien à manger. Nous ferons des provisions. Venez ! On vous attend !

En attendant je vous embrasse et tire la queue à qui en a.

Piaget

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁵³

MUSÉE NEUCHÂTELOIS

FONDÉ EN 1864

RECUEIL D'HISTOIRE NATIONALE

ET D'ARCHÉOLOGIE

Neuchâtel, le jeudi [octobre 1942]

Chère amie,

Un petit mot « sec » d'amitié, écrit aux Archives, avant votre départ de Genève.

Nous avons été ravis de vous revoir, de contempler votre profil toujours guerrier, d'entendre vos paroles brèves et nettes, de sentir battre votre cœur toujours généreux.

Merci d'être venue passer un ou deux jours chez un vieil ami qui est au bout de son rouleau et que vous ne reverrez peut-être plus.

Je vous souhaite un voyage pas trop pénible et une bonne arrivée rue de Tournon sans ennui. Continuez vos travaux historiques. C'est un remède excellent contre les embêtements, le découragement et l'écrasement.

Ma fille de Leysin est ici avec Jean-Tristan¹⁵⁴ qui a cinq ans. C'est le chahut. J'espère que la fondue à laquelle vous avez bien voulu m'inviter a été joyeuse. Vous ne m'avez pas envoyé de cartes postales par Mâcon¹⁵⁵. Je vous enverrai par la même voie trois ou quatre *Grandson*. J'en envoie un en Amérique et j'offre mon manuscrit au plus offrant. Ça me tirerait de misère. Sans doute ai-je eu tort de jouer au grand seigneur et de l'acheter. Mais quoi ! la vie est faite de bêtises successives.

¹⁵³ W.I.L.

¹⁵⁴ Madeleine Vauthier-Piaget (1899-1976) et son fils cadet Jean-Tristan Vauthier (1937). Son mari, le docteur Louis Constant Vauthier (1887-1963), dirige le sanatorium de Leysin.

¹⁵⁵ Allusion peut-être à l'imprimeur Protat, voir plus haut la lettre du 21 mai 1941.

C'est vous le « client » qui m'avez fait envoyer 3 paquets de flocons pour améliorer mon *muesli*¹⁵⁶. Mille mercis. Que n'êtes-vous là pour avaler une part de cette drogue.

H^{te} ne sait pas que je vous écris. On vous embrasse tendrement en espérant pouvoir récidiver l'an prochain. Je suis sûr, vous connaissant, que vous saurez faire face à tous événements.

Amitiés à l'homme sans prostate. Le veinard ! Et merci pour tout, passé et présent.

Ch. b.

A. Piaget

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁵⁷

Lundi [1944 ?]

Chère Nini,

On vous attend tous les jours et toutes les nuits avec une impatience qui nous empêche de dormir. Nous en oublions de boire et de manger. Ainsi venez sans plus tarder. J'ai trouvé, selon vos ordres, mon enveloppe de la *Belle d. s. m.*¹⁵⁸ Vous me direz ce qu'il faut en faire. Vous avez mille fois raison de publier une collection de textes, qu'on ne trouve plus nulle part. C'est une idée géniale. Mais hâtez-vous avant que Champion ne se réveille¹⁵⁹. J'ai hâte de lire le travail de De La Rue¹⁶⁰. Je ne sais trop si je pourrai tirer quelque chose des préfaces de la *Bible* d'Olivetan, qu'on a lues, me semble-t-il, bien superficiellement. Mais ça ne sera pas un grand travail : une notule.

A bientôt

Ch. b.

P.

¹⁵⁶ Genre de porridge amélioré par le diététicien Maximilien Bircher.

¹⁵⁷ B.Ge.

¹⁵⁸ *La belle dame sans mercy et les poésies lyriques* d'Alain Chartier, qu'Arthur Piaget va publier en 1945 chez Eugénie Droz ; ce sera le premier volume de sa collection des *Textes littéraires français*.

¹⁵⁹ Allusion sans doute aux *Classiques français du Moyen Age* des éditions Champion, dont la publication s'est interrompue en 1938 ; elle reprendra en 1947.

¹⁶⁰ Sans doute *Olivetán et Pierre de Vingle à Genève, 1532-1533* d'Henri Delarue, qu'Eugénie Droz publiera en 1946 dans la *B.H.R.*

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁶¹

Mardi 3 h. [1944 ?]

Cher collègue, directeur des *Textes littéraires français*,

Je vous envoie ci-inclus, conformément à vos ordres, le texte de la *Belle dame* et des ballades, rondeaux et chansons. Quant à l'introduction, j'y travaille. Je ne voudrais pas faire quelque chose de médiocre et de bâclé. Pour les premiers volumes de votre collection il faut quelque chose de bien et même de très bien. Il me faut pour cela quelques jours encore. Faut-il pousser le côté érudit ou le côté littéraire ? Ou les deux à la fois ? Faut-il par exemple donner la liste des m^{ss} de la *Belle dame* ? J'aimerais recevoir vos instructions.

J'espère que vos dents sont calmées et que vous pouvez dormir sans baume tranquille.

Bon courage, bon voyage et revenez bientôt

Piaget

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁶²

Exp. A. Piaget
Neuchâtel (Suisse)

Mademoiselle Eugénie Droz
libraire-éditeur
25, rue de Tournon
Paris VI^e

[29 octobre 1945]

Cher Collègue,

Je reçois à l'instant la *Belle dame sans merci* d'André Berry. C'est une édition pitoyable, introduction, texte et notes¹⁶³. J'espère que vous avez reçu les épreuves. Prière de les revoir. J'ai oublié de renvoyer à la page en citant Jeanroy *Les origines*¹⁶⁴. Soyez assez bonne pour le faire. J'ai aussi oublié de dire que dans le m^s de Grenoble de la *B. d. s. m.* les huitains 85-90 manquent. Ils sont reproduits d'après le m^s Bibl. nat. fr. 1127. Jean m'a téléphoné qu'il

¹⁶¹ B.Ge.

¹⁶² W.I.L.

¹⁶³ André Berry (1902-1986), écrivain. Son édition de *La Belle Dame sans merci* d'Alain Chartier, premier volume de la collection *Le Passe-temps de Chevalerie*, vient de paraître chez Jacques Haumont.

¹⁶⁴ *Les origines de la poésie lyrique en France au Moyen Age : études de littérature française et comparée* (1889).

irait à Londres directement en avion¹⁶⁵. Quant à nos amis, ils ne voyagent plus pour le moment. J'espère que la collection *Le passe-temps de chevalerie* ne vous empêche pas de dormir. Si la suite est de la même valeur que le début, ça sera un four¹⁶⁶. J'espère que vous êtes en bon état de corps et d'âme. J'ai une fichue grippe depuis une semaine et passe mon temps à me droguer au lit et sur la chaise longue. Ça n'est pas encore fini. Aura-t-on le plaisir de vous revoir bientôt ? Avez-vous reçu le m^s de De La Rue ? Peut-on reproduire une page ou deux de l'article de Lucien Febvre dans le *Musée neuchâtelois* ?¹⁶⁷

Ch. b.

P

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁶⁸

Mademoiselle Eugénie Droz
25, rue de Tournon
Paris VI

Dimanche 10 [mars 1946]

Cher Collègue,

J'attendais de vous écrire d'avoir le *Musée neuchâtelois* pour joindre à ma lettre l'article de Berthoud sur les placards de 1534. Mais le *Musée* est en retard : je vous l'enverrai à la fin du mois.

Comment allez-vous ? Avez-vous fait bon séjour en Belgique et à Genève ? Pouvez-vous vous nourrir et vous chauffer sans trop de peine ? Les affaires reprennent-elles ? Votre collection de *Textes littéraires* s'enrichit-elle ?¹⁶⁹ Voilà bien des questions auxquelles, j'espère, vous pourrez bientôt répondre de vive voix, puisque les voyages de France en Suisse sont plus faciles. Et nous serons, j'espère, un moment sans pensionnaires. Nous n'en avons plus qu'une qui part à la fin du mois. Ainsi la maison vous attend.

¹⁶⁵ Il va assister à la Conférence des Nations Unies pour l'établissement d'une organisation éducative et culturelle qui se tiendra à Londres du 1^{er} au 16 novembre et dont naîtra l'U.N.E.S.C.O.

¹⁶⁶ Il n'y aura même pas de suite.

¹⁶⁷ Lucien Febvre (1878-1956), historien dont Eugénie Droz a publié en 1942 *Origène et Des Périers ou L'énigme du Cymbalum mundi*. Elle vient également de publier, dans la *B.H.R.* de 1945, son article *L'origine des placards de 1534*, que Gabrielle Berthoud citera amplement dans son compte rendu pour le *Musée neuchâtelois* de 1946 : *Les placards de 1534 et Lucien Febvre*.

¹⁶⁸ W.I.L.

¹⁶⁹ Aux six premiers volumes qu'Eugénie Droz a réussi à publier dans cette collection en 1945 s'en ajouteront plus du double en 1946.

J'ai rencontré hier notre ami Rychner¹⁷⁰, qui vient chercher sa femme et ses enfants. Il paraît enchanté de sa nouvelle situation qui lui laisse beaucoup de temps pour travailler. Il paraît que vous lui avez fait don de la *B. D. s. m.* J'ai demandé à Burger¹⁷¹ de mettre ce texte au programme prochain. Mais le fera-t-il ?

Vous m'aviez annoncé jadis les épreuves de l'article de De La Rue. Je ne les ai jamais reçues. Je pense que vous avez oublié de les mettre à la poste. Quant à l'*Enlèvement de Proserpine*, j'y travaillerai, si vous êtes toujours d'accord, quand il fera chaud. Il fait 10° à mon bureau des Archives où se trouve mon dossier¹⁷².

J'ai vu par les journaux que vos amis Roques et Cohen¹⁷³ étaient candidats à l'Académie. Ce dernier ne manque pas d'un certain toupet.

H^e va bien et donne des tas de leçons d'allemand. Quant à moi, je vieillis tous les jours grand train. Hâtez-vous si vous voulez me revoir sur cette terre de péché¹⁷⁴.

Ch. b.

P

Tonnerre ! J'oubliais de vous remercier des choccos genevois ! Ils n'ont pas duré longtemps ! Mais autre chose : je possède toujours le petit m^s de Grandson : j'aimerais bien le vendre¹⁷⁵. Il peut intéresser les Anglais et les Américains à cause de Chaucer avec lequel Grandson était en relations. Le prof. de l'Université chrétienne du Texas pourrait peut-être l'acheter pour la bibliothèque de son univ.¹⁷⁶ Vous avez des relations dans tous les mondes savants et autres. Tâchez de le vendre 3000 dollars. Le dollar, me dit-on,

¹⁷⁰ Jean Rychner (1916-1989), philologue et médiéviste, élève d'Arthur Piaget. Directeur adjoint de la Bibliothèque de Neuchâtel, il a été appelé en novembre précédent à la direction de la Fondation suisse de la Cité universitaire de Paris. Il reviendra à Neuchâtel en 1949 pour y occuper la chaire de philologie romane créée par Piaget.

¹⁷¹ Son gendre André Burger (voir plus haut la lettre du 4 octobre 1926). Il enseigne la grammaire historique et la littérature médiévale ès chaires de Jules Jeanjaquet et d'Arthur Piaget.

¹⁷² *L'enlèvement de Proserpine : poème français du XV^e siècle* était la contribution d'Arthur Piaget aux *Mélanges M. Max Niedermann* en 1944. On ne lui connaît pas d'autre publication sur ce sujet.

¹⁷³ Mario Roques (1875-1961) et Gustave Cohen (1879-1958), tous deux médiévistes et prétendants au fauteuil d'André Bellessort que leur ravira l'orientaliste René Grousset.

¹⁷⁴ « C'est évidemment une énorme blague, rectifie sa fille Henriette sur la même lettre, car le petit père se porte à merveille. Il n'a même pas eu la grippe, tandis que les pensionnaires et moi nous étions tous malades. »

¹⁷⁵ Le manuscrit des *Responses des cent Balades* ne partira ni pour l'Angleterre ni pour l'Amérique mais finalement, en 1949, pour la Bibliothèque de Lausanne où il est depuis lors conservé sous la cote m^s 350.

¹⁷⁶ Haldeen Braddy (1908-1980), historien et philologue. On lui doit plusieurs études sur Chaucer et Oton de Grandson, et c'est lui qui publie dans la *Romanic Review* de cette même année le compte rendu d'*Oton de Grandson, sa vie et ses poésies* de Piaget.

toujours coté en bourse à 4.30 ne vaut guère dans les transactions que 3 fr^s. Je ne sais pas si c'est un bobard.

P.

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁷⁷

Mercredi

Chère Nini,

On vous attend, avec joie, vendredi matin. Je serai à la gare à l'arrivée de votre train, à 10 h. 51. Je serai sur le quai et vous cueillerai à la descente de votre wagon. Ne descendez pas avant de m'avoir trouvé. Je me réjouis de vous revoir de profil et de face et d'entendre votre voix claire et brève. Je ne sais si vous me reconnaissez, tellement je suis vieilli, décrépité, chauve, sourd et boiteux. A part ça tout va bien. M^{me} Attenhofer¹⁷⁸ se réjouit de vous serrer dans ses bras. Je ne dis rien d'Henriette qui manifesterà en vous voyant. Présentez nos hommages à Madame votre sœur, à Monsieur votre beau-frère¹⁷⁹. Quant à vous, ch. b. en attendant mieux

Piaget

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁸⁰

[12 mai 1947]

Je t'embrasse – pardon ! je vous embrasse aussi « très fort »¹⁸¹. Je vais me mettre au glossaire. Vous l'aurez avant votre mort et même avant ma mort qui est, selon toute apparence, fort proche. A bientôt. Ch. b.

P.

¹⁷⁷ B.Ge.

¹⁷⁸ Non identifiée.

¹⁷⁹ Mercédès Piguet-Droz (1896-1985) et son mari Frédéric Piguet (1891-1962), dentiste à Genève, 40 rue Philippe-Plantamour : c'était, dès avant la guerre, la première adresse genevoise des éditions Droz.

¹⁸⁰ W.I.L.

¹⁸¹ *Post scriptum* à une lettre d'Henriette Piaget qui se termine précisément par « Je t'embrasse très fort ».

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁸²

Mardi 27 [mai 1947 ?]

Chère amie,

Mon petit travail était prêt depuis plusieurs jours, mais je ne savais pas où vous l'envoyer, à Paris, à Genève¹⁸³, ou ailleurs. Grand merci pour les chocolats de Lugano et votre carte de Venise ! Ainsi on ne vous verra pas, c'est bien dommage. J'aurais voulu revoir avant de mourir votre profil guerrier et entendre encore une fois votre éloquence brève et nette.

Si vous estimez que ces deux lettres inédites de 1542 sont de trop peu d'importance pour votre *Hum. & Renaiss.* renvoyez-les moi, je vous prie, je les glisserai dans le *Musée neuchois*¹⁸⁴.

Ici tout va bien. Changement de bonne. Pensionnaires, etc.

Au galop

Ch. b.

P.

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁸⁵

Jeudi [été 1949]

Chère amie,

Je viens de recevoir 3 paquets de tabac du Valais. Merci infiniment, mais arrêtez-vous ! J'en ai jusqu'à ma mort. Je fume beaucoup moins que jadis¹⁸⁶. A moins que vous ne veniez en personne fumer des pipes avec moi.

Ci, le volume d'Oton. M. Haldeen Braddy, professeur à la Texas Christian University, s'intéressait particulièrement à Oton, à cause de Chaucer.

Je vais mieux, mais ce n'est pas brillant. On aimerait bien avoir de vos nouvelles, de vive voix, bientôt.

Nous allons passer 10 jours à Leysin au commencement d'août.

Ch. b.

Piaget

¹⁸² B.Ge.

¹⁸³ Craignant – dit-on – l'accession des communistes au pouvoir et, peut-on en déduire, de subir le sort de ses confrères exerçant en Europe de l'Est sous occupation soviétique, Eugénie Droz choisit l'exil. Le 27 octobre 1947 la Légation suisse de Paris enregistrera son départ pour Genève, où vivent déjà ses frères et sœurs, et le 16 février 1948 la librairie Droz sera inscrite au registre genevois du commerce.

¹⁸⁴ Elles paraîtront bien dans la *B.H.R.* de 1947: *La Réformation à Metz: deux lettres inédites de 1542.*

¹⁸⁵ W.I.L.

¹⁸⁶ « Il fume encore 4 à 5 pipes par jour » ajoute Henriette Piaget sur la même lettre.

*Arthur Piaget à Eugénie Droz*¹⁸⁷

Mademoiselle
Eugénie Droz
14 rue Verdaine
Genève

Neuchâtel, mardi [26 juillet 1949]

Mon cher Collègue,
Voici l'adresse
D^r Haldeen Braddy
Texas Christian University
Fortworth
U.S.A. Texas

Merci de ce que vous voulez bien faire pour vendre *Oton*. Braddy s'intéresse à ce dernier à cause de Chaucer. Heureux de savoir que vous allez sortir bientôt de vos ennuis. Nous nous réjouissons de vous revoir.

Ch. b.

A. P.

J'ai écrit par avion le 26.7.1949

¹⁸⁷ W.I.L.

CORRIGENDA (REFUSÉ)

Deux notes ont été ajoutées par la rédaction de la *B.H.R.* à mon édition de *Quelques lettres d'Eugénie Droz et d'Arthur Piaget* dans la livraison 81/1, p. 165-205.

La première, p. 165, au sujet du changement de nom d'Eugénie Droz, doit être rétablie ainsi:

Au divorce de ses parents, en 1916, elle prendra le nom de sa mère, née Droz.

Ce n'est pas une légende. Il est maintes fois question du divorce de M^{me} Droz mère dans les comptes rendus par la presse suisse romande en 1933 du procès Guinand auquel elle a été mêlée. De plus on lit dans *L'Express* du 22 février: «On mentionne le divorce intervenu, à la suite duquel M^{me} Zahn reprit son nom de jeune fille et obtint pour ses enfants le droit de porter ce nom également». Et dans *L'Impartial* du même jour: «Lorsque les époux Zahn divorcèrent, M^{me} Droz reprit son nom de fille et exigea que la même prérogative fût attribuée à ses enfants. Le président s'en étonne. - Il y avait de telles raisons à mon divorce, déclare M^{me} Droz, que j'ai jugé utile de le faire».

Je ne doute pas que des recherches plus poussées concilieraient mes sources avec celles de M. Engammare.

La seconde note, p. 166, doit être remplacée ainsi:

Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce travail et particulièrement M^{me} Isabelle Malaise qui m'a procuré des copies des lettres d'Eugénie Droz à Arthur Piaget conservées aux Archives de Neuchâtel et M. Max Engammare celles des lettres de Piaget à Eug. Droz conservées à l'Institut Warburg de Londres, M. Thierry Dubois qui a effectué pour moi d'utiles recherches dans les archives de la Bibliothèque de Genève et M. Marc Ratcliff pour ses renseignements sur la famille d'Arthur Piaget, M^{me} Claire Monnier Rochat à la relecture de qui mon travail doit beaucoup de sa correction.

Je n'ai jamais prétendu ni même pensé que l'Institut Warburg ait pu égarer quelque document que ce soit.

J.-C. Curtet